

Simon Donig, Hjalmar Greb, Dorian Grevelhörster, Peggy Große, Anna-Lena Körfer,
Ole Meiners, Anna Pravdyuk

Bericht zur Umfrage „Praktiken, Standards und Bedarfe zur Datenqualität in den Communities der historisch arbeitenden Fächer“

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor*innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Simon Donig | [Supervision](#) | ORCID: 0000-0002-1741-466X

Hjalmar Greb | [Data curation](#), [Formal Analysis](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0008-3141-7710

Dorian Grevelhörster | [Data curation](#), [Formal Analysis](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0001-3362-9759

Peggy Große | [Project administration](#), [Supervision](#), [Conceptualization](#), [Methodology](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-1181-6219

Anna-Lena Körfer | [Project administration](#), [Supervision](#), [Conceptualization](#), [Methodology](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-1644-5042

Ole Meiners | [Conceptualization](#), [Methodology](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-2568-2939

Anna Pravdyuk | [Conceptualization](#), [Data curation](#), [Formal Analysis](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0001-7567-4008

Diese Arbeit ist im Rahmen des Konsortiums NFDI4Memory entstanden (www.4memory.de). Gefördert von der DFG, Projektnummer 50 1609550.

Zusammenfassung

Der vorliegende Bericht enthält die Auswertung und Ergebnisse der Umfrage „Praktiken, Standards und Bedarfe zur Datenqualität in den Communities der historisch arbeitenden Fächer“, welche die Task Area „Data Quality“ des Konsortiums „NFDI4Memory“ in 2024 als Online-Fragebogen durchgeführt hat. Nach einer Einleitung zu Zielgruppen, dem Erhebungsdesign und der Struktur der Umfrage zielt der Bericht auf die Darstellung allgemeiner Trends und Beobachtungen, das methodische Vorgehen sowie eine Diskussion der Ergebnisse ab. Das Kernstück des Berichts bildet die Auswertung aller Fragen mit entsprechenden Visualisierungen sowie einer deskriptiven, teils inferenzstatistischen Analyse.

Danksagung

*Herzlichen Dank für inspirierende Impulse und die fortwährende Unterstützung geht an die Kolleg*innen Grigori Chlesberg, Jannes Uhloft und das Konsortium FAIRagro, Thilo Dietz und an die Task Force User Research der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur e. V. (NFDI).*

Inhaltsverzeichnis

1. Bericht.....	4
1.1. Einleitung.....	4
1.1.1. Erhebungsdesign.....	6
1.1.2. Struktur der Umfrage.....	7
1.2. Allgemeine Trends und Beobachtungen.....	8
1.3. Methodisches Verfahren.....	12
1.4. Diskussion.....	14
1.5. Ausblick.....	16
2. Umfrageauswertung.....	17
2.1. Selbstauskunft.....	17
2.1.1. Selbstauskunft: Forschende (Gruppe A).....	17
2.1.2. Selbstauskunft: GLAM-Mitarbeitende (Gruppe B).....	20
2.1.3. Selbstauskunft (Ausbildung und Communityzugehörigkeit).....	23
2.2. Praktiken und Datenarbeit.....	27
2.3. Mängel im Bereich der Datenqualität.....	37
2.4. Data Governance 1: Datenablage und -speicherung.....	54
2.5. Data Governance 2: Bereitstellung bzw. Verfügbarmachung von Forschungsdaten.....	58
2.6. Data Governance 3: Lizenzen.....	68
2.7. Standards.....	75
2.8. Bedarfe.....	83
Literaturverzeichnis.....	97

1. Bericht

1.1. Einleitung

Ein Ziel der Task Area „Data Quality“ des Konsortiums „NFDI4Memory“ der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur e. V. ist es, gemeinsam mit der wissenschaftlichen Community Standards und Verfahren zur nachhaltigen Sicherung und Verbesserung der Datenqualität an der Schnittstelle von historischen Quellen, digitalen Ressourcen und Forschungsdaten zu sichten und fachspezifisch anzupassen bzw. weiterzuentwickeln. Um diesen Prozess für historisch arbeitende Fächer so aufzusetzen, dass er einerseits die Wünsche und Bedarfe der Community berücksichtigt und andererseits bereits bestehende und etablierte Standards in den Blick nimmt, hat die Task Area „Data Quality“ in „NFDI4Memory“ eine breit angelegte Umfrage aufgesetzt. Der Online-Fragebogen richtete sich an alle, die in den historisch arbeitenden Fächern Daten erzeugen, bearbeiten, speichern und nachnutzen und fragte nach Praktiken, Standards und Bedarfen in Bezug auf Datenqualität. Die Zielrichtung der Umfrage war gleichwohl eine doppelte. Zum einen lag der Fokus des Umfragedesigns auf einer Bestandsaufnahme der in der Community verbreiteten und genutzten Standards im Bereich des Datenqualitätsmanagements, insbesondere in den Bereichen Metadatenerfassung, Dateiformate und Prüfverfahren für Datenqualität. Zum anderen bestand ein zentrales Erkenntnisinteresse der Umfrage darin, wie sich die bereits bestehenden Praktiken und Bedarfe im Bereich des Datenqualitätsmanagements beider Zielgruppen – Forschende historischer Disziplinen und Mitarbeitende in GLAM-Einrichtungen – voneinander unterscheiden. Die durch die Umfrage gewonnenen Erkenntnisse werden in zukünftige Produkte der Task Area „Data Quality“ etwa in das Data Quality Framework und weitere Guidelines einfließen.

Die Umfrage war als Online-Fragebogen in der Zeit vom 7. August bis zum 18. November 2024 erreichbar und wurde über fachlich einschlägige Netzwerke, Projekte und Mailinglisten verteilt.¹ Die Umfrage wurde mit dem Umfragetool LimeSurvey² erstellt. 145 Personen haben in der Umfrage teilgenommen und den Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt. Nur abgeschlossene Umfragen sind für die vorliegende Auswertung verwendet worden.

Der Aufbau der Umfrage orientierte sich nach den oben genannten Zielen und sah für die Gruppierung der Fragen eine Dreiteilung in die Bereiche Praktiken, Standards und Bedarfe vor. Das Erhebungsdesign war explorativ angelegt, um einen Überblick über das Wissen und die Anwendung von Standards, Praktiken und Bedarfen für das Datenqualitätsmanagement in historisch arbeitenden Fächern zu erhalten. Entsprechend stand nicht die Prüfung einer zuvor gestellten Hypothese im Vordergrund, sondern die Sammlung möglichst vielfältiger Daten, die dem Ziel einer Community basierten Bestandsaufnahme diene. Gleichzeitig erhebt

¹ Internetauftritte und Mailinglisten von NFDI-Konsortien (u. a. NFDI4Memory, NFDI4Culture, NFDI4Objects, Text+), von GLAM- und Forschungseinrichtungen (u. a. Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutsches Museum München) sowie fachnahe Verbände und Informationsportale (u. a. Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD), HSozKult, forschungsdaten.info, Hessische Forschungsdateninfrastruktur (HeFDI), DHd-Blog).

² LimeSurvey Community Edition Version 6.15.16+251006.

1. Bericht

diese Umfrage nicht den Anspruch von Repräsentativität. Sie zeigt schlaglichtartig die Einschätzungen zweier fokussierter Zielgruppen auf Praktiken, Standards und Bedarfe im Datenqualitätsmanagement historisch arbeitender Fächer und liefert dadurch Impulse für eine Weiterbearbeitung des Themas im Rahmen des Arbeitsprogramms der Task Area „Data Quality“. So dienen die Durchführung und Auswertung der Umfrage insbesondere dazu, folgende im Antrag des Konsortiums „NFDI4Memory“ aufgeworfene Fragen in einer Community basierten Ansatz zu bearbeiten:³

- **TA1-M1-T1⁴: Assessment of needs and practices on data quality:** Identification and recording of current forms of quality assurance and documentation of data collection and processing (including ontologies) and of community needs regarding data reuse in different RDM phases through 4Memory problem stories, surveys conducted by the participants, knowledge exchange with international partners and literature reviews.
- **TA1-M1-T2: Systematisation of community quality requirements:** Descriptive information gathered in TA1-M1-T1 is turned into a dataset of structured information, allowing items to be clustered and quantified. This systematisation includes an inventory of practices and formal descriptions of workflows within them.
- **TA1-M2-T1: Assessment of tensions between quality requirements and existing conditions:** Problem-oriented evaluation of tensions between quality requirements and the existing practical, technical, organisational and legal conditions in the community.

Die Konzeption der Umfrage basiert auf zwei grundlegenden Begriffen, die den Teilnehmenden der Umfrage in Form des Einleitungstextes vorab präsentiert wurden und daher auch diese Auswertung leiten:

Forschungsdaten

Unter Forschungsdaten versteht „NFDI4Memory“ zum einen alle (Meta-)Daten, die im Rahmen von historischen Forschungsvorhaben entstehen bzw. verwendet werden. Zum anderen sind Forschungsdaten in „NFDI4Memory“ alle (Meta-)Daten, die in Gedächtniseinrichtungen erstellt, gesammelt und vorgehalten werden und die zur Beantwortung einer historischen Forschungsfrage herangezogen werden können.⁵

Datenqualität

Die Umfrage fragt nach Praktiken, Standards und Bedarfen zu Datenqualität. Der Begriff „Datenqualität“ bezieht sich dabei sowohl auf die intrinsische Qualität von Forschungsdaten als auch auf die Qualität der Metadaten. Sofern nicht explizit nach Metadaten gefragt wird, ist die Qualität von Forschungsdaten gemeint.

³ Paulmann, Wood & Ceynowa et al., 2022, S. 60.

⁴ Task Area 1 – Measure 1 – Task 1.

⁵ Paulmann, Wood & Ceynowa et al., 2022, S. 37–38.

1.1.1. Erhebungsdesign

Gemäß dem Umfragedesign wurden die Befragten zu Beginn des Fragebogens gebeten, sich je nach Art ihrer Arbeit mit Daten selbst einer der folgenden Gruppen zuzuordnen:

Selbstauskunft 1: Einordnung nach Art der Datenarbeit

Q1. Diese Umfrage richtet sich an alle, die im Feld der historisch arbeitenden Wissenschaften mit (Forschungs-)Daten arbeiten. Hierzu gehören im Wesentlichen zwei Gruppen, die unterschiedliche Aufgaben und Hintergründe bei der Datenarbeit haben (Single Choice, beide Gruppen)*⁶:

→ **Gruppe A:** Personen, die ausgehend von eigenen Fragestellungen Daten erstellen, sammeln, bearbeiten und auswerten. Hierzu zählen vor allem Wissenschaftler*innen, aber auch Citizen Scientists.

◆ **59 Befragte** bezeichneten sich selbst als dieser Gruppe zugehörig.

→ **Gruppe B:** Personen, die in Infrastruktureinrichtungen des kulturellen Erbes Daten erzeugen, bearbeiten oder verfügbar machen. Hierzu zählen etwa Museen, Archive, Bibliotheken und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

◆ **86 Befragte** bezeichneten sich selbst als dieser Gruppe zugehörig.

n = 145

Die Umfrageergebnisse werden in folgendem Format dargestellt: Die Visualisierungen zeigen Informationen zu jeder der befragten Gruppen separat. Die Einteilung in Gruppen erfolgte mit dem Ziel, zu ermitteln, welche Praktiken, Standards und Verfahren von den verschiedenen Gruppen der Befragten angewendet werden. Durch die Konkretisierung auf einzelne Gruppen war es möglich, sich auf die Ergebnisse jeder einzelnen Gruppe zu konzentrieren und diese unabhängig voneinander zu betrachten. Einige Fragen mussten trotz inhaltlicher

⁶ Hier und im Folgenden sind die obligatorischen Fragen, die alle Befragten erhalten haben, mit einem Sternchen (Asterisk) gekennzeichnet. Zu dieser Frage wurde noch ein Hinweisfeld hinzugefügt: „Es kann im Einzelfall Mehrfachzugehörigkeiten geben, etwa wenn neben der Tätigkeit in einer Infrastruktureinrichtung an einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit gearbeitet wird. Bitte entscheiden Sie sich in diesem Fall für die Rolle, in der Sie Ihren Schwerpunkt in der Arbeit mit digitalen Daten sehen und beantworten die weiteren Fragen der Umfrage im Hinblick auf diese Rolle“.

1. Bericht

Übereinstimmung für verschiedene Gruppen unterschiedlich formuliert werden. Deshalb erhielten verschiedene Gruppen unterschiedliche Fragen.

In den Kommentaren zu den Visualisierungen werden die wichtigsten Trends und Schlussfolgerungen beschrieben, die aus den gewonnenen Daten gezogen werden können. Dort finden sich auch Vergleiche zwischen beiden Gruppen, sofern dies sinnvoll und notwendig erscheint.

Während die Fragen in den vorherigen Kategorien „Praktiken“ und „Standards“ in erster Linie darauf abzielten, Informationen über bereits vorhandene Erfahrungen zu sammeln, zielten die Fragen in der Kategorie „Bedarfe“ darauf ab, Daten über Erwartungen und Wünsche zu erheben. Es wurden also vor allem subjektive Einschätzungen abgefragt. Bei der Auswertung der Frage Q38 „Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern?“, die mit Hilfe einer Likert-Skala designt worden ist, wurde darauf geachtet, möglichst vergleichbare Indikatoren für die subjektive Bewertung zu erhalten, was z. B. bei Freitext-Fragen nicht immer möglich ist.

1.1.2. Struktur der Umfrage

Im Allgemeinen bestand die Umfrage aus folgenden Fragetypen (Anzahl der Fragen jeweils in Klammern):

- Single-Choice-Fragen an Forschende/Infrastrukturmitarbeitende (10)
- Multiple-Choice-Fragen an Forschende/Infrastrukturmitarbeitende (12)
- Matrix-Fragen an Forschende/Infrastrukturmitarbeitende (5)
- Freitext-Fragen an Forschende/Infrastrukturmitarbeitende (2)

Insgesamt wurden beiden Gruppen von Befragten jeweils maximal 29 Fragen gestellt. Die Anzahl der Fragen variierte je nach den gegebenen Zwischenantworten. Als Beispiele dienen die Fragen Q36 und, je nach Antwortverhalten, Q37 und Q38:

Q36: Besteht Ihrer Meinung nach ein Bedarf an der Verbesserung der Qualität für (Meta-)Daten? **[G06Q35]**

Wenn die Option „**ja**“ ausgewählt wurde, wurden die folgenden Fragen gestellt:

Q37: In welchen Bereichen sehen Sie Verbesserungsbedarf bei der Qualität für (Meta-)Daten? **[G06Q36]**

Q38: Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern? **[G06Q37]**

Q39: Welche Hilfsmittel wären hilfreich oder notwendig zur Verbesserung der Datenqualität? **[G06Q38]**

Wenn die Option „**nein**“ ausgewählt wurde, haben die Befragten die Umfrage damit abgeschlossen, da sich die Frage G06Q35 im letzten Umfrageteil befand.

1.2. Allgemeine Trends und Beobachtungen⁷

Beteiligung an der Umfrage

Die Umfrage wurde von deutlich mehr Personen beantwortet, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in einer Infrastruktureinrichtung mit Daten arbeiten (86, n⁸= 145) als von Forschenden (59, n=145). Bei den Infrastruktureinrichtungen arbeiten die meisten Personen an Archiven (33 %), gefolgt von Bibliotheken (20 %), Museen (16 %) und Forschungseinrichtungen (15 %) (Q4⁹). Vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (38 %), Abteilungs-/Bereichsleiter*innen (17 %) und Sachbearbeiter*innen (15 %) haben die Umfrage beantwortet (Q6¹⁰). Bei den Forschenden überwiegt die universitäre Anbindung (73 %), vor der an Forschungseinrichtungen (20 %) (Q3¹¹). Vor allem Professor*innen (34 %), wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (23 %), Postdocs (18 %) und Doktorand*innen (14 %) haben die Umfrage beantwortet, aber nur sehr wenig Studierende (3 %) (Q5¹²). Im Allgemeinen ordnet sich die Mehrheit der Befragten sowohl von der Ausbildung (88, n = 145, Q2) als auch vom Arbeitsprofil (83, n = 145, Q7) her der historisch arbeitenden Community zu (Q2, Q7).

Praktiken der Datenarbeit, verwendete Datentypen, Datenformate und Richtlinien zur Datenablage

Bei der Frage, mit welchen Daten gearbeitet wird, fällt die Auswertung in der Gegenüberstellung der beiden Gruppen wie folgt aus: Die Gruppe der Forschenden gab an, überwiegend mit Primärdaten zu arbeiten (59 %), während etwas mehr als die Hälfte der Infrastrukturmitarbeitenden mit Meta- und Primärdaten arbeitet (59 %) (Q8).

Daraus ergibt sich auch die Verteilung der Arbeit mit Datentypen bei Forschenden und Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen: Während bei den Forschenden Datenbanken an vierter Stelle stehen, rangieren sie bei den Infrastrukturmitarbeitenden an dritter Stelle, aber nur knapp hinter dem Datentyp „Text“, der auch bei den Forschenden an erster Stelle steht (Q10).

Auf die Frage nach der Nutzung von Richtlinien zur Dateiablage gaben beide Gruppen an, dass mehr als die Hälfte entsprechende Vorgaben anwenden (Forschende 57 %, Q17, Infrastrukturmitarbeitende 59 %, Q18). Bei 28 befragten Forschenden befassen sich die Richtlinien mit der Benennung von Dateien, mit der Benennung von Ordnern (24), mit der Strukturierung von Verzeichnissen (25) und mit der Verwendung bestimmter Dateiformate (20) (n = 34, Q19 – Mehrfachnennung möglich). Bei den Praktiken der Datenarbeit ergeben

⁷ Die in diesem Teil gezogenen allgemeinen Trends und Beobachtungen werden ausschließlich von den in der Umfrage gegebenen Antworten abgeleitet. Solange kein inferenzstatistisches Verfahren benutzt wird, bezieht es sich nur auf die erhobene Datenlage.

⁸ Der Kleinbuchstabe n in der Umfrage gibt die Anzahl der Befragten an, die die gestellte Frage beantwortet haben.

⁹ 5 % entfallen auf öffentliche Verwaltungen und Behörden zum Schutz von Kulturgut, 4 % auf Gedenkstätten und Dokumentationszentren und 7 % auf andere Einrichtungen (Q4).

¹⁰ 7 % entfallen auf Direktor*innen, Leiter*innen der Institution, 6 % auf IT-Mitarbeiter*innen (System-Administrator*innen, Entwickler*innen), 4 % auf Projektleiter*innen und 13 % haben andere Rollen oder Funktionen (Q6).

¹¹ 2 % entfallen auf andere Einrichtungen und 5 % haben keine institutionelle Anbindung (Q3).

¹² 4 % entfallen auf Privatdozent:innen, 3 % auf Student:innen, 2 % auf studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte und 2 % haben andere Rollen oder Funktionen (Q5).

1. Bericht

sich folgende Befunde: Bei den Forschenden stehen Datenerzeugung (49, n = 59) und Datenanalyse (46, n = 59) im Vordergrund, während bei den Infrastrukturmitarbeitenden die Datenanreicherung (62, n = 86), das Projektmanagement (59, n = 86), das Erfassen von Metadaten (58, n = 86), Qualitätssicherung (56, n = 86) und Datenerzeugung (55, n = 86) in nahezu gleichen Anteilen eine Rolle spielen. Es liegt jedoch kein Schwerpunkt auf der Datenanalyse (38, n = 86, Q9 – Mehrfachnennung möglich).

Bewusstsein für Fragen von Datenqualität

In Bezug auf das zentrale Thema unseres Interesses – ob es ein Bewusstsein für Fragen der Datenqualität gibt – wird deutlich, dass in der Gruppe der Forschenden ein allgemeines Bewusstsein für dieses Thema vorhanden ist (44 % begegneten oft Fragen zur Datenqualität). Doch ist bei dieser Gruppe der Anteil, der mit dem Item „Ich kann diese Frage nicht beantworten“ geantwortet hat, mit 19 % relativ hoch (Q12).

Bei der Frage, welchen Qualitätsmängeln man begegnet, fallen Forschenden vor allem Datenqualitätsprobleme bei der Nachnutzung von bereitgestellten Daten und Digitalisaten auf (Q13 – Freitextantworten). Die Mängel werden also eher aus der Nutzer*innenperspektive wahrgenommen (Q13). Es gibt auch Nennungen, bei denen erkennbar ist, dass bei der eigenen Erfassung zu wenig z. B. auf qualitätsvolle Aufnahmen (bspw. bei AV-Material) geachtet wurde, sodass eine Weiterverwendung und Anreicherung des Materials nur sehr schwer möglich ist. Bei den Infrastrukturmitarbeitenden sind die identifizierten Qualitätsmängel anders gelagert. Datenqualitätsprobleme fallen häufig bei der Migration, Konvertierung, Mapping oder dem Austausch von Daten (Publikation in verschiedenen Portalen) auf sowie beim oder nach dem Prozess der (Retro-)Digitalisierung (Q13).

Infrastrukturmitarbeitende nutzen zu einem überwiegenden Teil (73 %) Verfahren zur Erkennung von Mängeln. Gleichzeitig nutzt diese nur ein geringer Teil der Forschenden (39 %). Gleichzeitig wendet ein etwa gleich großer Anteil keine Verfahren zur Mängelerkennung (36 %) an bzw. können 22 % der Befragten die Frage nicht beantworten (Q14). Bei den Verfahren zur Erkennung/Validierung (Q15 – Mehrfachnennung möglich) und Korrektur (Q16 – Mehrfachnennung möglich) von Qualitätsmängeln steht die händische Erkennung/Validierung und Korrektur sowohl bei den Forschenden (23 (n = 23) für Erkennung und 23 (n = 23) für Korrektur) als auch bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen (59 (n = 63) für Erkennung und 60 (n = 63) für Korrektur) an erster Stelle. Erst dahinter werden in nahezu gleichen Teilen halbautomatisierte und automatisierte Verfahren gelistet.

Fragen zur Bereitstellung der Daten

Im Hinblick auf die Bereitstellung von Daten zur Nachnutzung zeigt sich, dass Infrastrukturmitarbeitende zu 94 % Daten vollständig oder zumindest teilweise zur Nachnutzung zur Verfügung stellen (Q21). Bei den Forschenden liegt dieser Anteil bei 78 % (Q20). Für die Veröffentlichung ihrer Forschungs- und Metadaten nutzen Forschende vorrangig Repositorien, stellen Daten auf Anfrage bereit oder veröffentlichen sie über projektbezogene Websites (Q22 – Matrixfrage). Bemerkenswert ist, dass über die Hälfte der Infrastrukturmitarbeitenden ihre Forschungsdaten (65), sowie etwa die Hälfte ihre Metadaten (40) nur auf Anfrage bereitstellen (Q25). Dieses Ergebnis lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass unter den Infrastrukturmitarbeitenden ein hoher Anteil an Archivar*innen vertreten ist, die entweder sensible Quellenbestände verwalten oder über Materialien

1. Bericht

verfügen, die noch nicht vollständig digitalisiert vorliegen.¹³ Zur Bereitstellung der Forschungsdaten werden weiterhin Repositorien (62, n = 81) und Kataloge (52, n = 81) genutzt (Q25). Metadaten werden erwartungsgemäß überwiegend über Repositorien und Kataloge zur Nachnutzung bereitgestellt. Etwa ein Drittel der Infrastrukturmitarbeitenden haben darüber hinaus angegeben, dass ihre Einrichtung eine Programmierschnittstelle (API) zur Verfügung stellt (Q25 – Matrixfrage). Bezüglich den Hindernissen bei der Datenbereitstellung nennen sowohl Forschende als auch Infrastrukturmitarbeitende insbesondere nutzungs- und urheberrechtliche Einschränkungen als zentrale Hürden. Des Weiteren geben einige Forschende (10, n = 36) fehlendes Wissen über die Publikation von Forschungsdaten als Hindernis an (Q28, Q29 – Mehrfachnennungen möglich).

In beiden Gruppen erfolgt die Bereitstellung der Daten mehrheitlich unter einer spezifischen Lizenz (52 % der Forschenden, 53 % der Infrastruktureinrichtungen, Q30). Am häufigsten kommen Lizenzen des Creative-Commons-Systems zum Einsatz (29 Forschenden (n = 36) und 58 (n = 63) Infrastrukturmitarbeitende nutzen sie, Q31 – Mehrfachnennung möglich). Unter den Befragten Forschenden, die keine Lizenz vergeben, wird als Hauptgrund fehlende Kenntnis über Lizenzsysteme angegeben (9, n = 17), und außerdem die Annahme, dass bestehende rechtliche Regelungen ausreichend seien (6, n = 17, Q32 – Mehrfachnennung möglich).

Praktiken zur Qualitätssicherung – Verwendung von Standards

Im Bereich der Qualitätssicherungspraktiken stehen in beiden Gruppen strukturierte Workflows an erster Stelle (27 (n = 59) Forschenden und 63 (n = 86) Infrastrukturmitarbeitenden nutzen sie, Q33 – Mehrfachnennung möglich). In Infrastruktureinrichtungen kommen darüber hinaus häufig Schreibanweisungen zum Einsatz (50, n = 89), die auch von einem Teil der Forschenden (15, n = 59) angewendet werden. Zudem nutzen beide Gruppen eigene Vokabulare zur Sicherung der Datenqualität (23 Forschenden (n = 59) und 48 Infrastrukturmitarbeitenden (n = 86), Q33 – Mehrfachnennung möglich).

Auffällig ist, dass 23 Forschende angaben, keine Maßnahmen zur Qualitätssicherung einzusetzen oder keine der genannten Verfahren zu kennen. Im Vergleich dazu trifft dies lediglich auf drei Person aus dem Bereich der Infrastruktureinrichtungen zu (Q33 – Mehrfachnennung möglich).

Bei der Verbreitung und Verwendung von Metadatenstandards zeigt sich das folgende Bild: Forschende nennen seltener spezifische Austauschformate, wie sie typischerweise in Archiven und Bibliotheken eingesetzt werden. Stattdessen verwenden sie vorrangig Standards, Austauschformate und Normdateien wie TEI-XML, GND, CIDOC CRM und Dublin Core. Demgegenüber dominieren bei den Infrastruktureinrichtungen die Standards, Austauschformate und Normdateien GND, METS/MODS und EAD (Q34, Q35).

Bedarfe

Die überwiegende Mehrheit der Infrastrukturmitarbeitenden (84 %) sieht einen klaren Bedarf zur Verbesserung der Datenqualität; unter den Forschenden teilen 46 % diese Einschätzung

¹³ Diese Interpretation s. Auswertung S. 62–63.

1. Bericht

(Q36). Beide Gruppen benennen insbesondere Defizite bei der Nutzung und Integration von Normdaten und Ontologien sowie bei deren Weiterentwicklung. Seitens der Infrastruktureinrichtungen wird zusätzlich ein Bedarf für die konsequente Umsetzung bestehender Metadatenstandards geäußert, der noch vor dem Wunsch nach deren Weiterentwicklung rangiert (Q37).

Hinsichtlich der Frage, in welchen Bereichen die Datenqualität konkret verbessert werden sollte (Q38 – Matrixfrage), herrscht weitgehende Übereinstimmung zwischen den Gruppen. Die Befragten geben an, Bedarfe in der Verbesserung der Verfügbarkeit von Daten sowie der stärkeren Nutzung offener Lizenzen zu sehen. Für die Infrastrukturmitarbeitenden sind die Verwendung offener, maschinenlesbarer Formate sowie die Verwendung von Dateiformaten, die zur Langzeitarchivierung geeignet sind, wünschenswert. Forschende hingegen priorisieren zunächst die Optimierung der Nachnutzbarkeit und der Auffindbarkeit von Forschungsdaten.

Bei der Frage nach notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität (Q39 – Freitext) benennen Forschende unter anderem den Ausbau der technischen Infrastruktur – insbesondere bessere Hardware wie Scanner oder spezialisierte Software, etwa für die Texterkennung (OCR). Darüber hinaus wird zusätzlicher Personalbedarf genannt, etwa für Aufgaben im Forschungsdatenmanagement (FDM) sowie der Bedarf an Schulungen, Leitfäden und Richtlinien zu unterschiedlichen Aspekten der Datenqualität. Auch die Infrastrukturmitarbeitenden betonen die Bedeutung infrastruktureller Verbesserungen. Vorrangig werden hier die Aufstockung personeller Ressourcen im Bereich FDM, der interdisziplinäre Austausch, die fachliche Ausbildung sowie die Entwicklung (insbesondere quelloffener) Softwarelösungen und Schnittstellen genannt. Ergänzend wird der Wunsch nach einer stärkeren Standardisierung, der ausführlichen Dokumentation von Verfahren und Datenbanken sowie nach praxisnahen Handreichungen zur Anwendung von Metadatenstandards geäußert. Darüber hinaus besteht Interesse am Einsatz künstlicher Intelligenz sowie an der Entwicklung automatisierter Verfahren zur Überprüfung, Korrektur und Anreicherung von Forschungsdaten.

1.3. Methodisches Verfahren

Da Erhebungsdesign der Umfrage explorativ angelegt wurde, sind die meisten Fragen sind deskriptiver Art.

Für das Design der Frage Q38 („Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern?“ (Matrix Question) wurde die Likert-Skala verwendet. Q38 rief die Befragten zu einer Bewertung auf, für wie wichtig sie die genannten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern erachten. Zur Beantwortung wurden ihnen fünf Stufen zur Einschätzung der Relevanz angeboten (wichtig, eher wichtig, mittel, eher unwichtig, unwichtig) und die Möglichkeit, die Bewertung abzulehnen (keine Einschätzung).

Zur Auswertung der in der Frage Q38 „Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern?“ erhobenen Daten wurde ein mehrstufiges Verfahren angewendet, das sich an etablierten methodischen Standards orientiert. Zunächst wurden alle Item-Antworten, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala vorlagen, in numerische Werte von 1 („unwichtig“) bis 5 („wichtig“) überführt. Antworten der Kategorie „Keine Einschätzung“ wurden als fehlende Werte (NaN) behandelt. Diese Vorgehensweise ist gängige Praxis bei der Analyse von Likert-Skalen, da bei mindestens fünf Antwortkategorien eine Annäherung an intervallskalierte Daten als methodisch vertretbar gilt¹⁴.

Vor der Durchführung inferenzstatistischer Tests wurde geprüft, ob die Annahme der Normalverteilung innerhalb der beiden Vergleichsgruppen erfüllt war. Hierzu kam der Shapiro-Wilk-Test zur Anwendung, der besonders gut bei kleineren Stichproben funktioniert¹⁵. In keinem der geprüften Items konnte eine Normalverteilung angenommen werden, weshalb im weiteren Verlauf auf nichtparametrische Verfahren zurückgegriffen wurde.

Bortz und Schuster¹⁶ weisen darauf hin, dass bei deutlich schiefen Verteilungen, wie sie in dem Datensatz vorhanden sind und einem Stichprobenumfang von weniger als 30 nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Verteilung der Mittelwerte einer Normalverteilung folgt. In solchen Fällen sei die zentrale Voraussetzung des zentralen Grenzwertsatzes verletzt, weshalb inferenzstatistische Verfahren, die Normalverteilung voraussetzen, kritisch zu betrachten sind.

Deshalb wurde zur Prüfung der Varianzhomogenität der Levene-Test verwendet, der sich durch eine Robustheit gegenüber Abweichungen von der Normalverteilung auszeichnet¹⁷. Für mehrere Items zeigte sich eine Homogenität der Varianzen zwischen den Gruppen, was für die Anwendung vergleichender Verfahren eine wichtige Voraussetzung darstellt.

Da zwar Varianzhomogenität, aber keine Normalverteilung gewährleistet war, wurde zur Überprüfung signifikanter Unterschiede zwischen den Gruppen eine ANOVA bzw. ein F-Test

¹⁴ Boone & Boone, 2012.

¹⁵ Shapiro & Wilk, 1965. S. 602.

¹⁶ Bortz & Schuster, 2010, S. 114.

¹⁷ National Institute of Standards and Technology, 2025.

1. Bericht

ausgeschlossen und der Mann-Whitney-U-Test herangezogen. Dieser Test eignet sich besonders zur Analyse ordinalskalierter Daten und gilt als robuste Alternative zum t-Test bei Verletzung der Normalverteilungsannahme. Der Mann-Whitney-U-Test ist ein nicht-parametrischer Test, der verwendet wird, um die Verteilungen zweier unabhängiger Gruppen zu vergleichen, insbesondere wenn die Daten nicht normalverteilt sind. Der Test prüft, ob es signifikante Unterschiede in der zentralen Tendenz (häufig dem Median) oder in der allgemeinen Verteilung der beiden Gruppen gibt, ohne die Annahme einer Normalverteilung zu erfordern. Im Gegensatz zum t-Test vergleicht der Mann-Whitney-U-Test nicht direkt die Mittelwerte der Gruppen, sondern ordnet die Daten nach Rangplätzen und prüft, ob eine Gruppe systematisch höhere oder niedrigere Werte aufweist¹⁸.

¹⁸ Sundjaja, Shrestha & Krishan, 2023.

1.4. Diskussion

Teilnehmende

Die Umfrage „Praktiken, Standards und Bedarfe zur Datenqualität in den Communities der historisch arbeitenden Fächer“ richtete sich an alle Personen, die in historisch arbeitenden Fächern Daten erzeugen, bearbeiten, speichern und nachnutzen. Die Umfrage richtete sich an zwei Zielgruppen, denen sich die Befragten zu Beginn der Umfrage zuordnen sollten: Forschende an Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie Infrastrukturmitarbeitende in GLAM- und Forschungseinrichtungen. An der Umfrage nahmen wesentlich mehr Mitarbeitende aus GLAM- und Forschungseinrichtungen teil (n = 86) als Personen, die sich dem Bereich der (außer-)universitären Forschung zuordnen (n = 59). Durch dieses ungleiche Verhältnis zwischen den Gruppen ist ein gewisses quantitatives Übergewicht auf Seiten der GLAM-Mitarbeitenden entstanden, das es aber trotzdem erlaubt hat, einen prozentualen Vergleich zwischen dem Antwortverhalten beider Gruppen zu ziehen.

Auch innerhalb der beiden Gruppen zeigt sich eine ungleiche Verteilung: Zum Beispiel sind innerhalb der Gruppe „Forschende“ nur 3 % der Befragten Studierende an einer Universität bzw. an dieser eingeschrieben (nur 2 % gaben an, studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte zu sein), während ein weitaus höherer Anteil der Befragten in eher fortgeschrittenen Lehr- (34 % – Professor*innen) oder Forschungspositionen (23 % – wissenschaftliche Mitarbeiter*innen) tätig ist (Q5). Unter Infrastrukturmitarbeitenden haben keine studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräfte an der Umfrage teilgenommen. Es kamen nur wenige Teilnehmende aus der Leitungsebene (Projektleiter*innen – 4 %, Direktor*innen – 7 %) und dem IT-Bereich (6 %). Die meisten Personen sind als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (38 %) an den Einrichtungen beschäftigt (Q6)¹⁹.

Die meisten Befragten unter Forschenden haben eine Anstellung an einer Universität (73 %, Q3). Infrastrukturmitarbeitende gaben an, am häufigsten in Archiven (33 %) tätig zu sein, während deutlich weniger Personen in Gedenkstätten/Dokumentationszentren (4 %) und der öffentlichen Verwaltung, Behörden zum Schutz von Kulturgütern etc. (5 %) arbeiten (Q4). Daraus lässt sich ableiten, dass die Ergebnisse tendenziell gruppenspezifische Erfahrungen widerspiegeln. Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Gruppen sollte daher unter Berücksichtigung dieses Aspekts kritisch eingeordnet werden.

Begriffe und Frageformulierungen

Um die Vielfalt an Erfahrungen im Bereich Datenqualität²⁰ zu sammeln, wurde der Begriff mit Absicht vage formuliert und umfasste sowohl den Bereich der Forschungsdaten in einem engeren als auch der Metadaten in einem weiten Sinn. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass Teilnehmende aufgrund mehrdeutiger Interpretationen des Begriffs in ihren Antworten unterschiedliche Aspekte von Datenqualität meinten. Trotz der Eindeutigkeit verwendeter Begriffe wie Daten und Metadaten, könnte es manchmal nicht sofort klar gewesen sein, welche Art von Daten gemeint waren. So zielte beispielsweise die Frage Q8 („Besteht Ihre Arbeit vorrangig in der Erstellung, Bearbeitung und Auswertung von Primärdaten oder

¹⁹ Dazu ist es wichtig, anzumerken, dass es nur möglich war, sich für eine Position zu entscheiden, selbst wenn die befragte Person mehrere Stellen hat.

²⁰ Zur Definition der Datenqualität: s. S. 5.

1. Bericht

Metadaten? Oder trifft beides auf Ihre Arbeit zu?“) darauf ab, präzise nach der eigenen Arbeit mit Daten und/oder Metadaten zu fragen, während Frage Q22 („Auf welche Weise stellen Sie Ihre Daten Dritten zur Verfügung?“) weniger deutlich nach Daten und/oder Metadaten fragte, was unter Umständen das Antwortverhalten der Teilnehmenden beeinflusst haben könnte.

1.5. Ausblick

Die Umfrage „Praktiken, Standards und Bedarfe zur Datenqualität in den Communities der historisch arbeitenden Fächer“ erlaubt es durch ihre Vielseitigkeit, einen facettenreichen Überblick über die in den Communities der historisch arbeitenden Fächern geübten Praktiken im Umgang mit Forschungsdaten sowie die verwendeten (Meta-)Datenstandards und Bedarfe zu gewinnen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in das Data Quality Framework und weitere Guidelines der Task Area „Data Quality“ einfließen.

Die Umfrage hat wesentlich dazu beigetragen, ein differenzierteres Verständnis über den aktuellen Stand der in den historisch arbeitenden Fachdisziplinen verbreiteten Vorstellungen von Datenqualität zu gewinnen. Dabei wurde deutlich, dass innerhalb der Community ein starkes Interesse an zielgruppenspezifischen Unterstützungsangeboten zum Thema Datenqualität besteht. Genannt wurden insbesondere praxisorientierte Anleitungen und Hilfestellungen zu unterschiedlichen Aspekten wie dem Umgang mit Lizenzen, der Anwendung von (Meta-)Datenstandards oder der Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen.

So hat die Übersicht der von den Befragten genutzten Dateiformate (Q11,) eine Vorstellung davon vermittelt, auf welche Formate sich die Task Area bei der Erstellung einer Übersicht über Datenverarbeitungsstandards in und für historische Fächer konzentrieren sollte (Measure 1, Task 4²¹).

Zudem zeigt sich, dass der überwiegende Teil der Community vorwiegend mit dem Datentyp „Text“ und den entsprechenden Formaten arbeitet. Dies legt nahe, dass bei der Entwicklung und Operationalisierung von Datenqualitätskriterien zunächst ein Schwerpunkt auf textbasierte Daten gelegt werden sollte.²²

Abschließend lässt sich sagen, dass Daten und Metadaten bei der künftigen Ausarbeitung von Empfehlungen jeweils in Interaktion miteinander als auch getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Die Umfrage ergab erhebliche Unterschiede in der Art der Datenbearbeitung, nämlich eine häufigere Arbeit mit Forschungsdaten im engeren Sinn bei Forschenden und die Arbeit sowohl mit Forschungsdaten als auch mit Metadaten bei Infrastrukturmitarbeitenden. Die Auswertung der Umfrage hat gezeigt, dass Schulungen, Workshops, Weiterbildungsprogramme sowie andere Qualifizierungsmöglichkeiten im Bereich Datenqualität von entscheidender Bedeutung sind, um in der Community der historisch arbeitenden Fächer das Bewusstsein für Datenqualität weiter zu schärfen.

²¹ Paulmann, Wood & Ceynowa et al., 2022, S. 60.

²² Eine Auswertung der durch die Infrastrukturmitarbeitenden geäußerten Datenqualitätsmängel (Q13) hat thematisch den Workshop „Von Bestandserfassung, Langzeitspeicherung, Normdaten bis zur KI! Herausforderungen für Archivar*innen in Zeiten des digitalen Wandels“ (Herder-Institut Marburg, 24. bis 25. Juli 2025) der Transferwerkstatt des Datenkompetenzzentrums HERMES inspiriert.

2. Umfrageauswertung

2.1. Selbstauskunft

2.1.1. Selbstauskunft: Forschende (Gruppe A)

Selbstauskunft 3: Einrichtung, Rolle und Funktion²³

Q3. An welcher Art von Forschungseinrichtung sind Sie derzeit tätig, eingeschrieben oder assoziiert? (Single Choice, Gruppe A)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Forschenden“ identifizierten.

Sonstiges:

Uni/FH und außeruniversitäre Forschungseinrichtung	1
---	----------

n = 59

²³ Die Umfragestruktur gliedert sich wie folgt:

1. Selbstauskunft 1: Einordnung nach Art der Datenarbeit (s. oben)
2. Selbstauskunft 2: Ausbildung und Facherfahrung (Q2. Welchen Fachbereichen würden Sie Ihre Ausbildung zurechnen?)
3. Selbstauskunft 3: Einrichtung, Rolle und Funktion (Q3. An welcher Art von Forschungseinrichtung sind Sie derzeit tätig, eingeschrieben oder assoziiert? *oder* Q4. An welcher Art von Infrastruktureinrichtung sind Sie derzeit vorrangig tätig?; Q5. In welcher Rolle oder Funktion sind Sie an Ihrer Einrichtung tätig? *oder* Q6 In welcher Rolle oder Funktion sind Sie an Ihrer Einrichtung tätig?; Q7 Welcher Community würden Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit mit (Forschungs-)Daten vorrangig zuordnen?)

2. Umfrageauswertung

Die meisten der befragten Forschenden (43 Personen; 73 %) sind derzeit an Universitäten oder Fachhochschulen tätig. Die zweithäufigste Position wird von außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingenommen (12; 20 %), während 3 Personen (5 %) keine institutionelle Zugehörigkeit haben. Eine*r der Befragten (2 %) kombiniert zwei Positionen, und zwar an einer Universität (bzw. an einer Fachhochschule) und einer außeruniversitären Forschungseinrichtung.

2. Umfrageauswertung

Q5. In welcher Rolle oder Funktion sind Sie an Ihrer Einrichtung tätig? (Single Choice, Gruppe A)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Forschenden“ identifizierten und eine institutionelle Anbindung haben.

Sonstiges:

Projektmanagerin	1
-------------------------	----------

n = 56

Die meisten der Befragten haben eine Professor*innenstelle (19 Personen; 34 %). An zweiter Stelle stehen die wissenschaftlichen Mitarbeitenden (13 Befragten; 23 %). Es folgen Postdocs/Habilitierende (10 Befragten; 18 %) und Promovierende (8 Befragten; 14 %). Weitere Umfrageteilnehmende sind Privatdozierende, studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte, Studierende und eine Projektmanagerin.

2. Umfrageauswertung

2.1.2. Selbstauskunft: GLAM-Mitarbeitende (Gruppe B)

Q4. An welcher Art von Infrastruktureinrichtung sind Sie derzeit vorrangig tätig? (Single Choice, Gruppe B)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Infrastrukturmitarbeitenden“ identifizierten.

Sonstiges:

spartenübergreifende Dokumentationseinrichtung an einem Forschungsmuseum	1
Rechenzentrum	1
²⁴	1
Hochschule/ Ausbildung	1
Universität	2
Datenzentrum	1

n = 86

Unter den Umfrageteilnehmenden, die Infrastruktureinrichtungen als Tätigkeitsort angegeben haben, sind die in Archiven Beschäftigten am häufigsten vertreten (28 Personen; 33 %), gefolgt von denen, die in Bibliotheken (17; 20 %), Museen (14; 16 %) und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (13; 15 %) arbeiten, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen gering sind.

²⁴ Das Feld wurde leer gelassen.

2. Umfrageauswertung

Q6. In welcher Rolle oder Funktion sind Sie an Ihrer Einrichtung tätig?²⁵ (Single Choice, Gruppe B)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Infrastrukturmitarbeitenden“ identifizierten.

Sonstiges:

sowohl Wiss. Mitarbeit als auch Entwickler und teilweise als Projektleiter; Anstellung aber als Wiss. Mitarbeiter	1
freiberuflich: Datenbankkonzeption, Datenerfassung, Konservierungskonzeption	1
Redakteur	1
Datenkurator:in	1
technische:r Mitarbeiter:in	1
Archivar:in, höherer Dienst	1
Selbständig	1
Dozent	1
Professorin	1
Repositorienmanagement	1
Referentin	1

²⁵ In der Formulierung der Antwortmöglichkeiten sind zwei Tippfehler enthalten: Anstelle der Option „Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in“ wurde „Wissenschaftliche Mitarbeiterin“ angegeben und anstelle der Option „IT-Mitarbeiter:in“ wurde die Option „IT-Mitarbeiter“ angegeben. Die Fehler wurden hier und im Datensatz korrigiert.

n = 86

Die meisten Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen sind als wissenschaftliche Mitarbeitende tätig (33 Personen; 38 %). Die zweithäufigste Position ist die der Abteilungsleiter*innen (15 Personen; 17 %) folgend von Sachbearbeiter*innen (13 Personen; 15 %). Eine deutlich geringere Zahl der Befragten vertritt folgende Positionen: Direktor*innen bzw. Leiter*innen (6; 7 %), IT-Mitarbeitende (5; 6 %), Projektleiter*innen (3; 4 %). Schließlich gibt es eine Reihe von Positionen, die als Einträge in das entsprechende Freitextfeld nur einmal vorkommen. Diese sind Redakteur, Datenkurator:in, technische:r Mitarbeiter:in, Archivar:in (höherer Dienst), Dozent, Professorin sowie Referentin. Eine der befragten Personen ist in mehreren Positionen gleichzeitig tätig, nämlich sowohl als wissenschaftlicher Mitarbeiter als auch Entwickler und teilweise Projektleiter, ist aber als Wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Zwei der befragten Personen sind selbständig bzw. freiberuflich tätig. Der Zweite davon befasst sich mit Datenbankkonzeption, Datenerfassung und Konservierungskonzeption. Eine der befragten Personen beschäftigt sich mit Repositorienmanagement.

2. Umfrageauswertung

2.1.3. Selbstauskunft (Ausbildung und Communityzugehörigkeit)

Selbstauskunft 2: Ausbildung und Facherfahrung

Q2. Welchen Fachbereichen würden Sie Ihre Ausbildung zurechnen? (Multiple Choice)

Die Antwortmöglichkeiten der beiden Gruppen von Befragten sind angegeben.

Sonstiges:

Restaurierung/ Konservierung	2
Area Histories	1
Medienwissenschaft	1
Tanz- und Theaterwissenschaft	1
Pädagogik	1
Area Studies	2
Musikwissenschaft	1
Theologie	1
Technik- und Wissenschaftsgeschichte	1
Sozialwissenschaft	1
Kommunikationswissenschaft	1
Geographie	1
Ethnologie, Regionalstudien	1
Politikwissenschaft	1

n = 145

Die Ausbildungsform, der sich die meisten Befragten zurechnen, ist die Geschichtswissenschaft (88). Mit großem Abstand folgen Archivwissenschaft (33), mit minimalem Abstand Digital Humanities (30) und Kulturwissenschaft (26).

Die Frage wurde als Multiple Choice gestellt, damit die Befragten sich mehreren Ausbildungen zuordnen konnten. Beiden Gruppen, Vertreter*innen der Forschungscommunity und

2. Umfrageauswertung

Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen, wurde diese Frage gestellt. Die Daten werden außerdem gemeinsam für beide Gruppen visualisiert, um die Gesamtheit der Befragten gleichzeitig abzubilden. Die Antwortkategorie ist wichtig, um zum einen zu überprüfen, ob die gewünschte Zielgruppe (Geschichtswissenschaftler*innen) erreicht worden ist und zum anderen, um ein genaues Bild der interdisziplinären Ausrichtung der Befragten zu gewinnen. Die Antwortoptionen wurden durch die Kategorie „Sonstiges“ so erweitert, dass die Befragten sich durch Freitextantworten eigenen Abschlüssen zuordnen können, die in den geschlossenen Antwortoptionen nicht verfügbar waren. Es wurde festgestellt, dass die disziplinäre Breite der Befragten recht heterogen ist, aber ein deutlicher Fokus auf den Geschichtswissenschaften liegt.

2. Umfrageauswertung

Q7. Welcher Community würden Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit mit (Forschungs-)Daten vorrangig zuordnen? (Multiple Choice)*

Die Antwortmöglichkeiten der beiden Gruppen von Befragten sind angegeben.

Sonstiges:

Editionswissenschaften	1
Bildungsmedienforschung	1
Area Histories	1
Religionswissenschaft	1
Tanz- und Theaterwissenschaft	1
Biologie, Ethnologie	1
Area Studies	1
Musikwissenschaft	1
Computational Literary Studies	1
Global Studies	1
Wissenschaftsgeschichte	1
andere Wissenschaftler/ Forschende aus einem breiten Spektrum; sowie eine interessierte Öffentlichkeit	1
Techniker	1
Geographie-/Kartengeschichte	1

n = 145

Wie im Bereich „Ausbildung“ liegt auch hier die geschichtswissenschaftliche Community an der Spitze der Community-Zugehörigkeit (83 Mal gewählte Option). An zweiter Stelle steht die Zugehörigkeit zur Community der Digital Humanities (53). Schließlich folgt die Zugehörigkeit zur Community der Archivwissenschaften (37). Auch hier wird, wie beim Thema Ausbildung, die Palette der vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten durch Freitextantworten der Befragten

2. Umfrageauswertung

erheblich ergänzt, was die Beobachtung der Heterogenität der Communityzugehörigkeit bestätigt.

Die Frage wurde als Multiple Choice gestellt, damit die Befragten sich mehreren Communities zuordnen konnten. Die Frage wurde außerdem beiden Gruppen von Befragten gestellt (Vertreter*innen der Forschungscommunity und Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen). Die Frage sollte ermitteln, ob es eine Abweichung zwischen der fachlichen Ausbildung der Befragten und ihrer Selbstzuordnung zu bestimmten Communities über ihre Forschung oder ihre Arbeit in einer Infrastruktureinrichtung hinaus gibt. Hier gibt es große Schnittmengen zwischen den Antworten auf die Fragen Q2 und Q7.

Die Antwortoptionen wurden durch die Kategorie „Sonstiges“ erweitert, damit sich die Befragten durch Freitextantworten eigenen Communities zuordnen konnten, die in den gestellten Antwortoptionen nicht verfügbar waren.

2.2. Praktiken und Datenarbeit

Q8. Besteht Ihre Arbeit vorrangig in der Erstellung, Bearbeitung und Auswertung von Primärdaten oder Metadaten? Oder trifft beides auf Ihre Arbeit zu? (Single Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 59

Forschende arbeiten am häufigsten mit Primärdaten (35; 59 %). Die Nennung „Beides“, also Primär- und Metadaten, kommt am zweithäufigsten vor (21; 36 %). Die am wenigsten verbreitete Kategorie für Forschende ist die ausschließliche Arbeit mit Metadaten (3; 5 %).

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)**n = 86**

Ein anderes Bild zeigt sich bei den Beschäftigten von Infrastruktureinrichtungen. Die meisten von ihnen arbeiten mit beiden Arten von Daten (51; 59 %), gefolgt von denen, die ausschließlich mit Metadaten arbeiten (28; 33 %) und denjenigen, die ausschließlich mit Primärdaten arbeiten (7; 8 %).

Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, da vermutet wurde, dass Forschende sich in ihrer Arbeit häufig auf Primär- und Sekundärquellen beziehen, während Mitarbeitende in der Infrastruktur Primärdaten erstellen und mit Metadaten versehen.

2. Umfrageauswertung

Q9. Welche Aufgaben führen Sie in der Arbeit mit Daten aus? (Multiple Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Datenpublikation	1
Quelleninterpretation	1

n = 59

Datenerzeugung (49) und Datenanalyse (46) sind die häufigsten Tätigkeiten von Forschenden im Umgang mit Daten. Datenanreicherung (26), Erfassen von Metadaten (25) und Projektmanagement (24) folgen mit minimalem Abstand. Schließlich erhalten Qualitätssicherung erstellter (Meta-)Datensätze (12), Erstellung und Erweiterung von Normvokabularen (8) sowie Datenpublikation und Quelleninterpretation (je 1 Stimme) jeweils die wenigsten Nennungen.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Datenmodellierung	1
Strategische Planung und Leitung	1
Quellen- und Datenpublikation (das ist mindestens genauso wichtig wie Erzeugung/Erfassung)	1
automatisierte Erzeugung von Metadaten z. B. aus Dateinamen, Aufbereitung von Metadaten (KNIME, Excel)	1
Online-Veröffentlichung	1
Entwicklung von Software	1

n = 86

Bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen liegen die Schwerpunkte anders verteilt. Wie erwartet spielt die Datenanalyse selbst eine untergeordnete Rolle (38). Die Datenanreicherung (62), das Projektmanagement (59), das Erfassen von Metadaten (58) und die Qualitätssicherung erstellter (Meta-)Datensätze (56) sind die wichtigsten Arbeitsfelder für Infrastrukturmitarbeitende im Umgang mit Daten. Die Datenerzeugung (55) ist – wie auch in der Forschungscommunity – ein wichtiges Feld.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Optionen nannten die Befragten auch Maßnahmen wie die Erstellung und Erweiterung von Normvokabularen (33), Datenmodellierung, Strategische

2. Umfrageauswertung

Planung und Leitung, Quellen- und Datenpublikation, automatisierte Erzeugung von Metadaten („z. B. aus Dateinamen, Aufbereitung von Metadaten (KNIME, Excel)“), Onlineveröffentlichung sowie Entwicklung von Software (je 1 Stimme). Die Datenlage zeigt, dass es für Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen im Allgemeinen üblich ist, gleichzeitig verschiedene Tätigkeiten im Bereich des Datenmanagement auszuüben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen ein breiteres Spektrum an Datenaktivitäten bearbeiten als Forschende. Während Forschende primär mit der Datenerzeugung und -analyse beschäftigt sind, scheint bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen vor allem Datenanreicherung, das Projektmanagement, Erfassen von Metadaten und die Qualitätssicherung erstellter (Meta-)Datensätze eine hervorgehobene Rolle zu spielen.

2. Umfrageauswertung

Q10. Mit welchen digitalen Datentypen arbeiten Sie vorrangig? (Multiple Choice)*

Nur die Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „Primärdaten“ und „Beides“ in der Frage „Q8. Besteht Ihre Arbeit vorrangig in der Erstellung, Bearbeitung und Auswertung von Primärdaten oder Metadaten? Oder trifft beides auf Ihre Arbeit zu?“ ausgewählt haben, erhielten diese Frage.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Large Language Models, Social Media	1
--	----------

n = 56

Unter den Forschenden werden Textdaten am häufigsten als Primärquellen verwendet (50), gefolgt von Bildern (42). Die zweithäufigste Untergruppe umfasst strukturierte Daten (25) und Datenbanken (22). Weniger verbreitet sind Quellcodes und Software (12), Graphiken (11), Video (10), Audio (7), 3D-Daten (6) und „Large Language Models, Social Media“ (1).

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

GIS	1
Websites	1
Webarchivierung, Social Media	1
Datenbanken befüllen; nicht originär erstellen	[*]²⁶
Karten	1

n = 58

Auch bei den Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen haben Textquellen (49) Vorrang, aber der Abstand zur zweithäufigst genutzten Quellenart, Bilder (47), ist gering. Außerdem arbeitet eine große Zahl der Befragten mit Datenbanken (44) und strukturierten Daten (38). Zu den Daten kommen, wie im Fall der Forschungscommunity, noch die sozialen Medien hinzu (1). Darüber hinaus erweitern GIS, Websites und Karten die Liste der Datentypen (je 1 Stimme).

²⁶ Die Antwort wurde zusammen mit der Option „Datenbanken“ gezählt.

2. Umfrageauswertung

Q11. In welchen Formaten speichern Sie Ihre Forschungsdaten? (Matrix question)

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Text	Strukturierte Daten (z. B. statistische und/oder tabellarische Daten)										Graphiken (eigens generierte bildliche Darstellungen, z. B. Visualisierungen, Graphen etc.)		Quellcode und Software		Datenbanken		Sonstiges		
		Bilder	Audio	Video	3D-Daten														
docx	28	xlsx	15	jpg	32	mp3	11	mp4	9	obj	5	png	5	py	7	sql	8	docker	1
pdf	20	csv	12	tif	16	wav	3	avi	2	gltf	2	svg	5	r	3	csv	2		
txt	12	xml	4	png	10	sonstige	1	mkv	2	csv	1	jpg	4	json	2	accdb	2		
sonstige ²⁷	7	xlsx	3	pdf	8	mpeg	1	sonstige	1	json	1	pdf	3	ipynb	2	xml	1		
xml	6	txt	2	sonstige	2	wma	1	mpg	1	glb	1	xlsx	2	yaml	2	py	1		
md	4	sonstige	2	raw	1	flac	1	h264	1	ply	1	pptx	2	txt	1	spss	1		
csv	3	docx	1	nef	1	aac	1	ogg	1	stl	1	docx	1	sonstige	1	mongodb	1		
json	3	md	1	gif	1			midi	1	fbx	1	html	1	md	1	nosql	1		
tei-xml	3	json	1	xcf	1					c4d	1	tif	1	html	1				
tex	3	sav	1	heic	1					blender	1	ppn	1	docker	1				
jpg	3	conllu	1	iiif	1							odg	1	ts	1				
rtf	2	graphml	1									shp	1	css	1				
ascii	2	sql	1											env	1				
latex	2	ppd	1											php	1				
py	1													java	1				
zip	1																		
xlsx	1																		
html	1																		
odt	1																		

n = 59

²⁷ Unter „Sonstige“ fallen alle Angaben, die nicht eindeutig einem bekannten Dateiformat zuzuordnen sind.

2. Umfrageauswertung

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Text	Strukturierte Daten (z. B. statistische und/oder tabellarische Daten)	Bilder (i. S. v. Abbildungen, etwa Digitalisate und Fotos)	Audio	Video	3D-Daten	Graphiken (eigens generierte bildliche Darstellungen, z. B. Visualisierungen, Graphen etc.)	Quellcode und Software	Datenbanken	Sonstiges
pdf	36	3	mp3	mp4	obj	svg	py	sql	sonstige
	csv	5	18	11	5	8	8	20	2
docx	28	2	wav	avi	stl	tif	js	sonstige	json
	xlsx	5	14	5	2	3	6	15	1
txt	21	1	flac	mkv	jpg	jpg	php	csv	xlsx
	xml	5	4	4	1	3	5	5	1
xml	16	8	mp4	mpg	mtl	png	txt	xml	mets/mods-xml
	json	5	3	2	1	3	3	4	1
tei-xml	6	5	wave	sonstige		gif	xml	xslx	tif
sonstige ²⁸	6	5	1	1		json	2	2	1
	tsv	2	mka	gif		1	2	2	1
odt	4	3	ogg	wav		pptx	1	2	1
	sonstige	2	1	1		1	2	2	1
html	4	3		mov		bmp	1	accdb	jpeg
	ead-xml	1		1		1	1	2	1
alto-xml	3	2		mx		eps	1	json	ai
	txt	1		1		1	1	1	1
md	3	2				graphml	1	ead-xml	psd
	sql	1				1	1	1	1
json	3	2				geojson	1	rdf	shp
	rdf	1				1	1	1	1
rtf	3	2				jpeg	1	nosql	warc
	marc21-xml	1				1	1	1	1
sql	1	1				ai	1	solr	
	odt	1				1	1	1	
srt	1	1				psd	1	postgis	
	srt	1				1	1	1	
pptx	1	1					1	9lm	
	xslx	1					1	1	
tex	1	1						dbf	
	ods	1						1	
msg	1	1						cidoc-crm	
	vvt	1						1	
eml	1	1							
	cmdi	1							

²⁸ Unter „Sonstige“ fallen alle Angaben, die nicht eindeutig einem bekannten Dateiformat zuzuordnen sind.

2. Umfrageauswertung

ead-xml	1	mets/mods-xml	1
rdf	1	lido-xml	1
		mods-xml	1

n = 86

2.3. Mängel im Bereich der Datenqualität

Q12. Wie häufig begegnen Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag Fragen zur Datenqualität?
(Single Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 59

Etwa die Hälfte der Befragten (26; 44 %) gibt an, bei ihrer Arbeit oft mit Fragen zur Datenqualität konfrontiert zu werden. Etwa ein Viertel (14; 24 %) stellt fest, dass dies gelegentlich geschieht, und etwas weniger – fast ein Fünftel (11; 19 %) – gibt an, die Frage nicht beantworten zu können. Für einen kleinen Teil der Befragten spielen Datenqualitätsfragen in ihrem Arbeitsalltag nahezu bis gar keine Rolle (5; 8 % nie; 3; 5 % selten).

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)**n = 86**

Unter den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen sind 68 % der Befragten (58) häufig mit Fragen zur Datenqualität konfrontiert. Bei einem Viertel (21; 24 %) stellen sich nur gelegentlich Datenqualitätsfragen im Arbeitsalltag und bei einer kleinen Anzahl von Befragten selten (4; 5 %) oder nie (1; 1 %). Nur zwei Befragte (2 %) konnten die Frage nicht beantworten.

Q13. Bitte beschreiben Sie stichpunktartig eine Situation, in der Sie auf Mängel in der Datenqualität gestoßen sind. (Freitext)*

Nur die Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „oft“, „manchmal“ und „selten“ in der Frage „Q12. Wie häufig begegnen Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag Fragen zur Datenqualität?“ ausgewählt haben, erhielten diese Frage.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Die Qualität der erzeugten Digitalisate ist wichtig für die OCR der Digitalisate und somit für die softwaregestützte Inhaltsanalyse.
keine Infos zur verwendeten Sensorik (Typ, etc.)
Archiv und Museumswebsites
Digitalisate von Printprodukten mit schlechter Volltexterkennung, falsch hinterlegte Scans in online zugänglichen Zeitungsarchiven
fehlende Datenpunkte in Statistiken; mangelhafte Texterkennung nach OCR
nicht normalisierte Tabellen und inkonsistente bzw. widersprüchliche Werte, keine Beschreibung des Datenmodells, jpg-Artefakte in Bildern, fehlende Farbkeile
Durchsuchung von Daten in Wikipedia, Wikidata, Normdaten der GND, teaminterner Austausch
<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Datenfelder - Inkonsistente Daten - Duplikate
Normdaten für Inszenierungswerke sind nicht vorhanden oder beziehen sich nur auf Theatertexte, nicht auf die Aufführung
Inkonsistenzen bei der Auswertung von Massendaten oder bei Textmining, OCR-Fehler
beim Erstellen von Transkripten war teilweise die Qualität meiner Audiodaten mangelhaft
Unklare Kriterien bei der Erfassung und Einordnung von Daten in Datenbanken
OCR-Fehler nach Retrodigitalisierung, Fehler (Flüchtigkeit, Inhalt etc.) in der Bearbeitung. Fehler, die zuarbeitende Kräfte (Stud. Hilfskräfte z.B.) machen.
Qualität von Textdigitalisaten (niedrige Auflösung, fehlende Anhänge, falsche Zuordnung der Publikationen in den Metadaten, mangelhaftes OCR)
Erforschung der Daten

<ul style="list-style-type: none"> - Datenaufbereitung (Konsistenz, Mapping, Annotation) - Datensammeln Zuordnung / Erschließung / Metadaten - Analyseziel Evaluation
<p>Mangelnde oder vage Angaben = mangelnde Präzision nicht nur für Inhalte, sondern auch Metadaten Bei Bilddaten: mangelnde Qualität / Auflösung, fehlende Angaben (Name Fotograf, Datum Aufnahme)</p>
<p>uneinheitliche Datenerfassung, z.B. in Marc21-Feldern; uneinheitliche Adressangaben</p>
<p>Fehlende Dokumentation der Annotationsrichtlinien für Datensätze zu Named Entity Recognition</p>
<p>Gescannte Zeitung oder Aufsatz oder Buch unlesbar; Volltextsuche mangelhaft</p>
<p>Literaturangaben in Quellentexten unvollständig oder fehlerhaft</p>
<p>Datenerfassung in Word, Listen ohne Normdaten, OCR, HTR</p>
<p>Bilder zu gering aufgelöst Interviews unvollständig transkribiert Zeitschriftendigitalisate: Abbildungen nicht gescannt Text-Digitalisate: Ränder abgeschnitten</p>
<p>Digitalisierte Vorlesungsverzeichnisse erwecken die Illusion der kompletten/einfachen Durchsuchbarkeit, ABER: Bezeichnungskonventionen ändern sich! Eine Vorlesung zur Radioaktivität um 1910 kann „Vorlesung über Becquerelstrahlen“ heißen und wird nicht per Suche über die kanonischen Stichworte (Radioaktivität, Radium, Strahlung...) gefunden. - Allerdings ist eine „unendliche“ Verschlagwortung mit Synonymen nicht möglich. Hier sind deshalb für die Nutzer/innen vor allem Hinweise auf die Problematik wichtig.</p> <p>Anderes Beispiel: Eine Zeitschrift fängt unter dem gleichen Titel nach 6 Monaten mit neuem Konzept nochmal neu an - es kam erst durch meine hartnäckigen Nachfragen und eine Bibliothekarin, die ins Magazin ging, heraus, dass das (in diesem Fall Erlanger) Exemplar ein anderes war als andere.</p>
<p>Schlecht auflösende Bilder; unzuverlässige biographische Daten; unzuverlässige bibliographische Daten</p>
<p>z.B. bei der Beschäftigung mit Data Feminism und Datenethik stellt man fest, dass fast alle Datensätze größere Probleme haben, weil sie einerseits bereits Bias der Quellbestände beinhalten, dies aber in der digitalen Aufbereitung dann nicht unbedingt besser wird</p>
<p>schlechte Qualität von Scans Fehler bei der Transkription (Text und Audio)</p>

Bei der Datenerhebung auf Social Media verhindern die Plattformen bisweilen Transparenz sowie auch bei der Datenerhebung Fehler gemacht wurden, d.h. aus bestimmten Jahren fehlen Daten, was insbesondere eine Chronologie oder ein Nachvollziehen der Höhepunkte von bestimmten Diskursen auf Social Media sehr erschwert. Hier suche ich noch nach Lösungen, wie damit am besten umgegangen werden könnte.
unleserliche Quellen
schlechte Qualität bei Digitalisaten, seien es Manuskripte oder Fotografien; mangelhaft erfasste Archivkataloge und Findbücher (analog und digital)
Digitale Archivierung und Bereitstellung zur vertrauenswürdigen Nachnutzung der von mir erzeugten Datenkorpora
- Da ich das Archivmaterial selbst abfotografiert habe, liegt es u.a. an mir, was die Qualität angeht - abgesehen vom Zustand der Quelle.
schlechte Qualität selbst fotografiertes Archivalien
Für die phonetische, orthographische und morphosyntaktische Annotation des Korpus verwenden wir festgelegte Annotationsrichtlinien. Hier haben wir eine relative hohe Konsistenz. Die semantische Annotation basiert nicht auf einem festgelegten Vokabular, obwohl wir die Verbindung mit einer Taxonomie im Auge behalten. Daher ist unsere semantische Annotation relativ inkonsistent.
nicht lesen können von Scans

n = 43

Für die Gruppe der Forschenden stellt vor allem die mangelhafte Qualität von selbst erstellten sowie aus Gedächtniseinrichtungen nachgenutzten Digitalisaten eine besondere Herausforderung dar. Dazu gehören unter anderem schlechte Volltexterkennung sowie eine allgemein schlechte Auflösung von Bilddateien. Neben diesen Bildqualitätsmängeln werden unter anderem Aspekte der verwendeten Forschungsdaten kritisiert, wie z. B. Quellentexte, die bezüglich ihrer dateiinternen Metadaten unzureichend sind. In einigen Fällen werden nicht vorhandene Normdaten oder datenethische Bedenken als Desiderate geäußert.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

kontrollierte Indexlisten mit unerwünschten Bezeichnungsvarianten im Webportal; Mängel in Precision and Recall der Treffermengen in Webportal; niedrige Qualitätseinstufung von Teilmengen der an Europeana gelieferten Daten gemäß deren Metadata Quality Tiers (https://pro.europeana.eu/post/publishing-framework)
XPath-Abfragen und visuelle Sichtung der Ergebnisse Qualitätskontrolle per Scripting, z.B. auf Vollständigkeit visuelle Wahrnehmung bei Ansicht der Daten, da z.B. eine Ansicht nicht vollständig ist und Felder leer bleiben
Daten werden von Forschenden z.T. mittels proprietärer Software erstellt, beim Konvertieren in gängige Formate fehlen Informationen/gehen diese verloren; benötigte Informationen wurden von Beginn an nicht erhoben, und müssen mühevoll nachgetragen werden
Metadaten in der Sammlungsdatenbank
Personen, Körperschaften, Provenienz
3D Dokumentation nur aus einer Richtung
Falsche oder fehlende Foto-Metadaten, fehlerhafte Datenbankeinträge (vorrangig Freitext, ggf. aber auch normierte Felder)
Tippfehler in händisch transkribierten Volltexten
Metadatenkontrolle
falsche Dateibenennung, nicht-archivkonformes/ veraltetes/ unlesbares Dateiformat, falsche Verknüpfungen in Datenbanken, keine eindeutigen Schreibweisen, redundante Datensätze, fehlende Dateien
uneinheitliche Angaben in der Erfassung von gleichen Motiven
nicht strukturierte oder uneinheitlich strukturierte Daten, dublette Daten
Kontrolle von Eingaben in Sammlungsdatenbanken
- fehlende oder fehlerhafte Verschlagwortung - unzureichende semantische Differenzierung von Sachschlagworten (Homonyme)
ausbleibende Normierung, Varianten eines Begriffes

<p>fehlerhafte Medienformate, schlechte Audio-Qualität fehlerhafte Transkriptformate (Timecode-Fehler, fehlerhafte Transkriptzeichen) fehlerhafte, unvollständige Metadaten (auch falsche Formate)</p>
<p>v.a. bei der Aufbereitung von Altdaten für die Übernahme in neue Systeme</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Daten werden nicht nach Richtlinien erfasst, sondern nach eigenen kreativen Überlegungen, welche u. U. schwer zu durchblicken sind - doppelt und dreifache Ablage von Daten - Qualität häufig unzureichend
<ul style="list-style-type: none"> - durch neuere Forschung überholte Erkenntnisse - vorher unbekannte Zusammenhänge entdeckt
<ul style="list-style-type: none"> - proprietäre Fachanwendungen - Digitalisate in verlustbehafteter Qualität (z.B. jpg) - pdf-Dateien mit eingebetteten Schriften/nicht mehr lesbar - Benennung von Digitalisaten ohne ausreichende Metadaten, kaum/wenig Strukturierung
<p>nicht standardisierte Angaben zu Personen, Verlagen, Körperschaften etc.</p>
<p>Verschlagwortung nach RSWK im Bibliotheksbereich: Ist stark vernachlässigt, wird recht 08/15 oder vielfach einfach gar nicht mehr gemacht. Ist einfach nicht mehr „schick und innovativ“, obwohl's bislang nichts Besseres gibt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierungsprojekte (schlechte Qualität seitens der Dienstleister)
<ul style="list-style-type: none"> - Redaktion - Online Stellung
<ul style="list-style-type: none"> - Vornehmlich Probleme der Umsetzung des Unicode oder (TEI) XML Standards. - Probleme bei der Wandlung von Datenbanken in andere Formate. - Probleme bei der Umsetzung von Betacode zu Unicode. - Unbekannte Zeichen und deren Verwendung.
<p>falsche Zuordnung (fehlende Verknüpfung, falsche Referenz), fehlende Normdaten, fehlende Autoren oder Quellenangaben, fehlende Pflichtangaben, unvollständige Daten, Dubletten (mehrere Eingaben derselben Bedeutung ohne Referenz)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mangelnde oder fehlende Verknüpfungen mit Normdaten - Fehlende Einträge bei Normdaten - invalide xml-Datei - Falsche Unicode Encodierung - mangelnde Dokumentation - Falsche Zuordnung von Metadaten und Daten

unvollständige/mangelhafte Beschreibung mit Metadaten, falsche Dateiformate, falsche Codierung
Digitalisate nicht hochauflösend genug; Voreingestellte Filter des Bildbearbeitungsprogramms verschlechtern Ergebnis; invalide XML-Datei
Unzureichende Referenzierung der Daten, bei Bildern fehlende Rechteangaben
- Normvokabulare fehlerhaft eingesetzt/referenziert
Ungenaue,/falsche Zuordnung, sowohl manuell als auch automatisiert erstellt
Abfragen
uneinheitliche Ansetzung; keine Verknüpfung zu Normdaten (Geonames; GND; AAT)
Provenienzkklärung, Rechteklärung, inhaltliche Metadaten
Uneinheitliche und fehlende Informationen, fehlende Normdaten
schlechte Volltextqualität bei Digitalisaten, Bibliotheksstandards bei Erschließung reicht für Forschung oft nicht aus
Fehlende Dokumentation, fehlende Quellenangaben, kaum Struktur, geringe Konsistenz, keine ausreichende Systematik, fehlender Teamgeist
Fehlerhafte oder fehlende Zuordnung identifizierbarer Entitäten zur GND, fehlerhafte OCR, fehlerhaft zugeordnete Metadaten zu Ressourcen
fehlende oder fehlerhafte GND Zuordnung, ungenaue oder unzureichende Geolokalisierung, unvollständiges und unidentifiziertes XML-Tagging
Bei der Aufbereitung von Daten treten Probleme auf, weil Angaben unvollständig oder uneinheitlich formatiert sind etc.
Mittels OpenAI Whisper erstellte Interviewtranskripte wiesen üblicherweise eine sehr hohe Qualität auf. Später stellte sich heraus, dass dennoch einige Artefakte des Sprachmodells in den Ergebnissen zu finden waren, wodurch nachträgliche Optimierungen des Annotationsprozesses nötig wurden.
Bei der Eingangsbearbeitung der Daten (Pre-Ingest und Validierung), sowie bei der Konvertierung (Bestandserhaltung). Vor allem bei statistischen Daten (Mikrodaten) fallen dadurch erst fehlende Beschreibungen/Metadaten oder fehlende Datensätze auf.
Metadaten zu einem Objekt fehlen / sind verloren gegangen / müssen beschafft werden

- Inkonsistenzen bei Metadaten in den Erschließungsinformationen
aus Vorgängersystemen migrierte Daten in Fachverfahren; Workarounds mit abweichender Feldnutzung; fehlende Dokumentationen zu Abkürzungen, Codierungen etc. oder Benutzerhandbücher; uneinheitliche Erfassungsmasken; fehlende oder nicht eingehaltene Konventionen; überlange Dateinamen statt strukturierter Erfassung von Metadaten in Datenbanken oder mittels IPTC-Metadaten etc.
Vorhandene Metadaten (= Einträge in der Archivsoftware) wurden jahrelang unsystematisch erfasst und sind daher formell und inhaltlich mangelhaft. Ohne aufwendige Qualitätskontrolle können sie nicht weitergenutzt werden (z.B. zur Bereitstellung in Onlineportalen).
Offensichtliche Schreibfehler beim Erfassen von Findmitteldaten, Fehler beim Ingest von genuin digitalem Archivgut
Benutzer:in beschwert sich im Lesesaal oder per E-Mail, dass das, was im Findbuch steht, nicht das abdeckt, was in der Akte ist.
Qualitätskontrolle der von MitarbeiterInnen erfassten Metadaten Qualitätskontrolle der Daten aus einem abgeschlossenen Bilderschließungsprojekt (Anlass: Datenbankmigration)
Aufbereitung von Metadaten für das Archivportal-D und dessen Themenportale
Uneinheitliche Verzeichnung von archivischen Quellen (Schriftgut und Fotos), welche eine ordentliche Auswertung teilweise unmöglich machen
Metadaten: unvollständige Titel (z.B. „Band 1“), weil der Datensatz aus einem papiernen Findbuch stammt und dort im Sinne der Vermeidung von Datenredundanzen die übergeordnete Ebene der Klassifikation „mitgelesen“ werden muss. Korrekt müsste der Datensatz dann z.B. lauten „Tagebuch von Erwin Müller, Band 1“. Da aber viele Portale nur 1 Datenfeld „Titel“ kennen und kein Datenfeld „übergeordnete Klassifikationsebene“ oder die Archivklassifikation darstellen, erscheint der Titel „Band 1“ unvollständig. Das Mapping der Datenfelder zwischen Archivinformationssystem und bspw. Europeana wäre jedoch korrekt.
Inhalt der Beschreibung ist unklar Herkunft ist unklar
Anfrage zu Thema, darauf werden bei der Vorbereitung der Bereitstellung der Daten Angaben von der Sachbearbeitung als merkwürdig empfunden (oder durch Benutzende)
Migration von Daten, beim Mapping fallen inkonsistente Datensätze auf

<p>z.B. in der Ausstellungsvorbereitung (Planung), insbesondere beim Austausch von Daten mit anderen beteiligten wie Architekten, Gestalter, Grafiker etc. Basisdaten auf meiner Seite waren oftmals nicht ausreichend für die Anforderungen auf der anderen Seite (nicht nur bei Bildgrößen!) hinsichtlich Umfang oder Tiefe (Qualität).</p> <p>Bei Anfragen von Wissenschaftlern, Restauratoren oder einer interessierten Öffentlichkeit kam es neben der Qualität (Umfang) auch oft zu Problemen bei der Kompatibilität bzw. der Art wie die Daten vorlagen: Da wir kein einheitliches Datenmanagement haben, muss ich immer wieder persönliche Lösungen bauen, die aber nur begrenzt universell austauschbar sind.</p>
alte Dateiformate, die sich nicht öffnen lassen
- fehlende Metadaten (z.B. Datum oder Provenienz) zu einer Verzeichnungseinheit
<ul style="list-style-type: none"> - bei der Retrodigitalisierung von Akten - Übernahme von historischen Datenbanken (Studierendendaten)
Häufig: Inhaltlich unzutreffende oder formal falsche Zuweisung von inhaltserschließenden Metadaten (konkret: Normdaten aus der GND, RVK-Notationen) an Titeldatensätze im Verbundkatalog.
Bei der Erstellung von Digitalisaten wurden Seiten überblättert oder nicht vollständig aufgefaltet oder die Aufnahmen waren unscharf oder nicht gleichmäßig ausgeleuchtet.
Importen von Altdaten oder Daten aus anderen Systemen
<p>In einer Excel-Datenbank mit über 3.000 Datensätzen wurde die Quellen der einzelnen Datensätze nicht einheitlich oder vollständig angegeben.</p> <p>In verschiedenen Versionen der Excel-Datenbank wurden die IDs der einzelnen Datensätze verändert.</p>
Ergebnisse von automatischer Texterkennung
Daten nicht vereinheitlicht, nicht genormt, fehlende od. unpassende Vokabulare/Thesauri zur Kategorisierung u. Verschlagwortung, Uneindeutigkeit und ungekennzeichnete Unsicherheiten u. Ungenauigkeiten und Lücken (z.B. bei Datierungen oder Provenienzen), Unvollständigkeit, unterschiedl. Schreibweisen/Tipp- u. Rechtschreibfehler, ungeklärte Rechte, u.U. diskriminierende Sprache/Begrifflichkeiten usw. u. mangelhafte Qualität od. falsche Formate vor allem bei den Digitalisaten
inkonsistente Laufzeiten bei zusammengehörigen Datensätzen von Akten und Beständen
Projekte kommen mit flachen Daten - sprich, sie haben etwa Orte notiert, aber müssten erst einmal recherchieren, welche Orte das in bestehenden Großressourcen sind. Daten sind manuell erfasst - etwa Datierungen mit freien Zusatztexten zur Genauigkeit und Sicherheit der Information.

Falsches Speicherformat und zu geringe Auflösung (bei Bildern). Bei sonstigen Daten ist die fehlende Standardisierung ein Problem.
Prüfung von tabellarischen Datensammlungen/-erhebungen anhand von Plausibilitätskriterien: z.B. fehlende Werte/Datenlücken, Übersteigen/Unterschreiten Werte bestimmte definierte Grenzbereiche, Vorkommen nicht standardisierter Kategorien(werte)/Normdaten etc.
Angaben in falschen Datenfeldern, fehlerhafte Angaben in Datenfeldern (z.B. durch Typos)

n = 83

Auch die Gruppe der Infrastrukturmitarbeitenden bemängelt unvollständige bzw. inkonsistente Datenqualität. Hinzu kommen allerdings Mängel technischer Natur wie die Verwendung veralteter oder proprietärer Software sowie falscher Codierungen, wodurch Datenverlust droht. Auf der Ebene der Standardisierung wird darüber hinaus kritisiert, dass entweder eine Normierung fehlt oder sich nicht an Standards, Richtlinien etc. gehalten wird. Eine uneinheitliche Erfassung bzw. Erschließung wird vor allem bei Archiven bemängelt, wodurch entweder die Digitalisate der Archivalien selbst oder die Findmittel mangelhaft sind und daher die Nachnutzung erschwert ist. Rechtliche und ethische Fragen werden ebenfalls als Probleme hinsichtlich der Datenqualität genannt.

Q14. Wenden Sie bei der Datenerstellung, -bearbeitung oder -auswertung Verfahren an, um Mängel im Bereich der Datenqualität zu erkennen? (Single Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Ich gebe die Hinweise an die entsprechenden Stellen (z.B. Bibliotheken) weiter	1
Leider bisher vor allem bei Stichproben, einen automatisierten Ansatz brauche ich aber definitiv in der Zukunft aufgrund der Datengröße	1

n = 59

Diese Frage wurde fast ebenso oft mit „Ja“ wie mit „Nein“ beantwortet. 23 (39 %) der Befragten geben an bei der Datenerstellung, -bearbeitung oder -auswertung Verfahren zur Erkennung von Mängeln im Bereich der Datenqualität zu verwenden, während 21 (36 %) angeben dies nicht zu tun. 13 (22 %) der Befragten fiel es schwer, die Frage zu beantworten. In der Kategorie „Sonstiges“ erwähnt eine Befragte die Weiterleitung von Hinweisen an entsprechende Stellen, die sich um die Erkennung von Mängeln bemühen. Eine weitere Person gibt den Hinweis, dass sie aufgrund der „Datengröße“²⁹ mit der sie arbeitet, ein automatisiertes Verfahren benötigt.

²⁹ In diesem Fall ist wahrscheinlich die Datenmenge gemeint.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)**Sonstiges:**

Scheitert oft an MitarbeiterInnen und Leitung, jeder grummelt für sich	1
Stichprobenartige Prüfungen, Zuständigkeit vorhanden, aber auch Bewusstsein, dass erheblich mehr nötig wäre	1

n = 86

Deutlich mehr Befragte aus Infrastruktureinrichtungen (63; 73 %) folgen bei der Datenerstellung, -bearbeitung oder -auswertung Verfahren, um Mängel im Bereich der Datenqualität zu erkennen, als solche, die dies nicht tun (10; 12 %). 13 % (11) der Befragten aus dieser Gruppe konnten die Frage nicht beantworten. Die übrigen Befragten wiesen auf die Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit in solchen Prozessen und auf die Notwendigkeit von Maßnahmen hin, die über die derzeit durchgeführten stichprobenartigen Prüfungen hinausgehen.

Q15. Welche Maßnahmen zur Erkennung/Validierung von Qualitätsmängeln (z.B. fehlerhafte Datenwerte, nicht ausgefüllte Felder, falsche Dateiformate) werden von Ihnen eingesetzt? (Matrix question)

Nur die Befragten, die die Antwort „ja“ in der Frage „Q14. Wenden Sie bei der Datenerstellung, -bearbeitung oder -auswertung Verfahren an, um Mängel im Bereich der Datenqualität zu erkennen?“ ausgewählt haben, erhielten diese Frage.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Anmerkung: Die Formulierung dieser Frage in Kombination mit der Antwortoption „Keine Erkennung/Validierung“ lässt keine eindeutige Interpretation der erhaltenen Daten zu. Aufgrund der von den Teilnehmenden gegebenen Antworten neigen wir jedoch zu der Annahme, dass alle Befragten irgendeine mindestens eine Variante zur Erkennung/Validierung von Qualitätsmängeln verwenden.

n = 23

Alle befragten Forschenden nutzen die händische Überprüfung von Datensätzen als Maßnahme zur Erkennung bzw. Validierung von Mängeln in der Datenqualität (23). Eine etwas geringere Anzahl der Befragten nutzt die automatisierte Überprüfung der Datensätze (16) und Validierung über Prüfskripte (14).

Aus technischen Gründen war die Frage optional, d. h. die Befragten hatten die Möglichkeit, sich für keine Option zu entscheiden.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Anmerkung: Die Formulierung dieser Frage in Kombination mit der Antwortoption „Keine Erkennung/Validierung“ lässt keine eindeutige Interpretation der erhaltenen Daten zu.

n = 63

Die in der Gruppe der Forschenden festgestellten Trends finden sich auch bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen wieder. Die händische Überprüfung von Datensätzen ist bei ihnen die am häufigsten verwendete Methode (59), gefolgt von der automatischen Überprüfung der Datensätze (42) und der anschließenden Validierung über Prüfskripte (31).

Aus technischen Gründen war die Frage optional, d. h. die Befragten hatten die Möglichkeit, sich für keine Option zu entscheiden.

Q16. Welche Maßnahmen zur Korrektur von Qualitätsmängeln (z.B. fehlerhafte Datenwerte, nicht ausgefüllte Felder, falsche Dateiformate) werden von Ihnen/an Ihrer Einrichtung eingesetzt? (Matrix question)

Nur die Befragten, die die Antwort „ja“ in der Frage „Q14. Wenden Sie bei der Datenerstellung, -bearbeitung oder -auswertung Verfahren an, um Mängel im Bereich der Datenqualität zu erkennen?“ ausgewählt haben, erhielten diese Frage.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Anmerkung: Die Formulierung dieser Frage in Kombination mit der Antwortoption „Keine Korrektur“ lässt keine eindeutige Interpretation der erhaltenen Daten zu. Aufgrund der von den Teilnehmenden gegebenen Antworten neigen wir jedoch zu der Annahme, dass alle Befragten mindestens eine Variante zur Korrektur von Qualitätsmängeln verwenden.

n = 23

Bei der Korrektur von Qualitätsmängeln bevorzugen 23 von 23 Befragten am häufigsten die manuelle Bearbeitung. Gefolgt wird diese Antwortoption von der halbautomatisierten Korrektur (20). Die automatisierte Korrektur folgt an dritter Stelle (13).

Aus technischen Gründen war die Frage optional, d. h. die Befragten hatten die Möglichkeit, sich für keine Option zu entscheiden.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Anmerkung: Die Formulierung dieser Frage in Kombination mit der Antwortoption „Keine Korrektur“ lässt keine eindeutige Interpretation der erhaltenen Daten zu.

n = 63

Ein ähnlicher Trend lässt sich bei den Antworten der Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen beobachten. Die händische Korrektur nimmt erneut die Spitzenposition bei der Korrektur von Qualitätsmängeln ein (60), gefolgt von der halbautomatischen Korrektur (48), während die automatische Korrektur wie bei den Forschenden an dritter Stelle steht (31).

Aus technischen Gründen war die Frage optional, d. h. die Befragten hatten die Möglichkeit, sich für keine Option zu entscheiden.

2.4. Data Governance 1: Datenablage und -speicherung

Q17. Verwenden Sie Richtlinien für die Ablage Ihrer Daten? (Handreichungen und Konventionen zu Zeichenkodierung, Datei- und Ordnernamensbildung oder zu verwendenden Dateiformaten etc.) (Single Choice)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Forschenden“ identifizierten.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 59

Die Mehrheit der befragten Forschenden verwendet Richtlinien für die Datenablage (34; 57 %), aber die Zahl derer, die dies nicht tun, ist mit 24 (41 %) ebenfalls hoch.

Q18. Gibt es an Ihrer Einrichtung Richtlinien für die Ablage von Dateien? (Handreichungen und Konventionen zu Zeichenkodierung, Datei- und Ordnernamensbildung oder zu verwendenden Dateiformaten etc.) (Single Choice)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Infrastrukturmitarbeitenden“ identifizierten.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

n = 86

Ein ähnlicher Trend ist bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen zu beobachten: 51 (59 %) nutzen solche Richtlinien, während 31 (36 %) dies nicht tun. Nur etwa 4 Personen (5 %) konnten die Frage nicht beantworten.

Q19. Welche Bereiche werden in den Richtlinien für die Ablage von Daten und Dateien abgedeckt? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die auf die Frage Q17 „Verwenden Sie Richtlinien für die Ablage Ihrer Daten? (Handreichungen und Konventionen zu Zeichenkodierung, Datei- und Ordnernamensbildung oder zu verwendenden Dateiformaten etc.)“ die Antwort „ja“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Erstellung eines Findbuchs, das die Ordnerstruktur abbildet	1
---	---

n = 34

Von den in diesen Richtlinien behandelten Bereichen erhielten die Folgenden die meisten Nennungen: Bildung von Dateinamen (28), Ordnerstrukturierung (25) und Bildung von Ordnernamen (24). Datenformate erhielten etwas weniger Nennungen (20). Abgeschlossen wird die Rangliste durch Zeichenkodierung (15), Transliteration (12) und dateiinterne Metadaten (12). Zusätzlich zu den bereits genannten Positionen wurde noch die Erstellung eines Findbuchs genannt, das die Ordnerstruktur abbildet.

Nur die Befragten, die auf die Frage „Q18. Gibt es an Ihrer Einrichtung Richtlinien für die Ablage von Dateien? (Handreichungen und Konventionen zu Zeichenkodierung, Datei- und Ordnernamensbildung oder zu verwendenden Dateiformaten etc.)“ die Antwort „ja“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Bildung von Prüfsummen	1
Schreibanleitungen, Auszeichnung (Markdown), Motive (Colourchecker, Maßstäbe, ID-Generatoren)	1
Vokabular	1

n = 51

Die von Mitarbeitenden aus Infrastruktureinrichtungen gegebenen Hinweise beziehen sich meist auf Dateiformate (44). Mit geringem Abstand folgen Bildung von Dateinamen (39), Ordnerstrukturierung (35) und Bildung von Ordnernamen (34). Weniger Nennungen fielen auf die Zeichenkodierung (25), dateiinterne Metadaten (20) und Transliteration (8). Eine Stimme wurde für die Option „Ich kann die Frage nicht beantworten“ abgegeben und mehrere andere Punkte wurden als Freitextangaben zu den vorgegebenen Antworten hinzugefügt: „Bildung von Prüfsummen“; „Schreibanleitungen, Auszeichnung (Markdown), Motive (Colourchecker, Maßstäbe, ID-Generatoren)“ und „Vokabular“.

2.5. Data Governance 2: Bereitstellung bzw. Verfügbarmachung von Forschungsdaten

Q20. Stellen Sie die von Ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten für Dritte zur Einsicht oder Nachnutzung bereit, z.B. über ein Repository?³⁰ (Single Choice)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Forschenden“ identifizierten.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 59

24 (41 %) der befragten Forschenden geben an, dass sie die von ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten teilweise für Dritte zur Nachnutzung bereitstellen. Die Zahl derjenigen, die diese Frage mit „Ja“ beantwortet haben, liegt leicht dahinter (22; 37 %), während Forschende, die dies nicht tun, mit 12 (20 %) die kleinste Gruppe bilden. Eine Person (1; 2 %) der Befragten konnte keine Antwort auf die Frage geben.

³⁰ Bei der Durchführung der Umfrage ist in der Frage ein Tippfehler unterlaufen, die Frage lautete wie folgt: „Stellen Sie die von Ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten für Dritte zur oder Nachnutzung bereit, z.B. über ein Repository?“. Im Text der Datenauswertung wurde der Fehler korrigiert.

Q21. Stellt Ihre Einrichtung Daten zur Einsicht oder Nachnutzung bereit? (Single Choice)*

Diese Frage wurde nur Befragten gestellt, die sich mit der Gruppe der „Infrastrukturmitarbeitende“ identifizierten.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

n = 86

Aus dem Ergebnis lässt sich ableiten, dass die Infrastruktureinrichtungen, in denen die Befragten arbeiten, ihre Daten immer (63; 73 %) oder teilweise (18; 21 %) zur Einsicht oder Nachnutzung bereitstellen. In seltenen Fällen geschieht dies nicht (2; 2 %) oder die befragte Person kann keine Antwort auf diese Frage geben.

Q22. Auf welche Weise stellen Sie Ihre Daten Dritten zur Verfügung? (Matrix Question)

Nur Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „teilweise“ in der Frage „Q20. Stellen Sie die von Ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten für Dritte zur Einsicht oder Nachnutzung bereit, z.B. über ein Repositorium?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)**Sonstiges:**

	Daten ³¹	Metadaten
wikidata	1	1
Ich wäre dazu bereit	1	-

n = 46

Die Ergebnisse zeigen, dass Forschende Dritten im Allgemeinen öfter Forschungsdaten als Metadaten zur Verfügung stellen. Vermutlich liegt dies auch daran, dass Forschende öfter mit Forschungsdaten als Metadaten arbeiten (s. 3. Praktiken und Datenarbeit, S. 27).

Wenn Forschende Dritten Daten zur Verfügung stellen, wählen sie am häufigsten ein Repositorium, ein Portal oder eine digitale Bibliothek (33). Weniger oft genannt waren die Optionen „auf Anfrage“ (30) und „über eine Projekt- bzw. Einrichtungswebsite“ (24). Optionen wie „über persönliche Website“ (9) und „über Kataloge bzw. andere Findmittel“ (3) erhielten die wenigsten Nennungen.

³¹ Mit Daten sind hier Forschungsdaten gemeint.

Die am häufigsten ausgewählte Option, um Metadaten zur Verfügung zu stellen, ist „über ein Repository, ein Portal, eine digitale Bibliothek“ (25), gefolgt von den Optionen „über eine Projekt- bzw. Einrichtungswebsite“ (16) und „auf Anfrage“ (15). Die Optionen „über persönliche Website“ (7) und „über Kataloge bzw. andere Findmittel“ (4) wurden am seltensten genannt.

In der Kategorie „Sonstiges“ wird außerdem „Wikidata“ zur Weitergabe erwähnt. Keine der befragten Personen, gab an, nicht zu wissen, wie die entsprechenden Forschungsdaten und Metadaten Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Q25. Auf welche Weise stellt Ihre Einrichtung Daten Dritten zur Verfügung? (Matrix Question)

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „teilweise“ in der Frage „Q21. Stellt Ihre Einrichtung Daten zur Einsicht oder Nachnutzung bereit?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

	Daten ³²	Metadaten
Im Lesesaal zur persönlichen Einsicht.	1	1
auf einer Website	1	-
Beliebige Datenbankrecherchen können von Nutzern heruntergeladen werden. Wir müssen eher klären, wie sich ein passendes SPARQL-Skript generieren lässt.	1	-
Derivate (N-gram Service), SOLR Index für lizenzierte Volltexte mit Snippet Ausgabe	1	-

n = 81

Wie auch bei den Forschenden geben Mitarbeitende in Infrastruktureinrichtungen an, eher Forschungsdaten als Metadaten Dritten zur Verfügung zu stellen. Bei der Art und Weise, wie Forschungsdaten in Infrastruktureinrichtungen zur Verfügung gestellt werden, steht der Zugang „auf Anfrage“ an erster Stelle (65). Für den Bereich der Metadaten haben dies 40 Personen angegeben, also die Hälfte aller Befragten. Diese Beobachtung erscheint zunächst

³² Mit Daten sind hier Forschungsdaten gemeint.

ungewöhnlich, da es ein grundsätzliches Interesse gibt, Metadaten zu veröffentlichen. Da die meisten Befragten im Archiv tätig sind, wurde vermutet, dass dies ein Grund sein könnte. Eine genauere Betrachtung des Datensatzes zeigt, dass von den Infrastrukturmitarbeitenden, die angegeben haben, vorrangig im Archiv tätig zu sein, 26 von 28 Personen (Gesamtanzahl der Befragten, die in Archiven tätig sind, s. Q4) angeben, Dritten Daten und 17 von 28, Metadaten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

Das Antwortverhalten der Infrastrukturmitarbeitenden, die nicht im Archiv arbeiten, verteilt sich so, dass 39 von 51 Personen Daten und 23 von 51 Metadaten auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Betrachtet man diese Zahlen im Kontext der Gesamtauswertung, zeigt sich eine erhöhte Tendenz, die das vermutete Verhalten der Archivar*innen in diesem Datensatz bestätigt. Bei den Forschungsdaten und bei den Metadaten zeigt sich eine Erhöhung um über 15 % im Vergleich zum allgemeinen Antwortverhalten.

Nichtsdestotrotz gibt auch fast die Hälfte der Personen an, die nicht in einem Archiv arbeiten, Metadaten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist außerdem zu beachten, dass Mehrfachnennungen möglich waren. Neben der Option „auf Anfrage“ können auch weitere Angaben ausgewählt werden, sodass nicht darauf geschlossen werden kann, dass Archivar*innen ausschließlich auf Anfragen Daten herausgeben.

Auf das Item „auf Anfrage“ folgt das Item „Repositorium, Portal und eine digitale Bibliothek“ (62). Beide Möglichkeiten spiegeln sich auch in den häufigen Praktiken der Forschenden wider. Darauf folgen Kataloge und Datenbanken (52). Den Abschluss bilden eigene (45) und externe Viewer (33) sowie die Verwendung von Schnittstellen/APIs (31).

Wie in der Gruppe der Forschenden sind Repositorien, Portale und digitale Bibliotheken die beliebtesten Mittel, um den Zugang zu Metadaten zu ermöglichen (50). Bei den Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen stehen diese Mittel der Zugänglichmachung neben Katalogen und Datenbanken (50) an erster Stelle. Auf dem zweiten Platz folgt „Auf Anfrage“ und wird wie im Fall der Forschungsdaten, mit dem eigenen (30) und externen Viewer (27) sowie den Schnittstellen/APIs abgeschlossen.

Unter der Kategorie „Sonstiges“ geben einige Personen als Freitextantwort an, dass sie die Daten auf ihre eigene Art und Weise bereitstellen: im Lesesaal (für Forschungsdaten und Metadaten) und auf einer Website, in Datenbanken als Derivate (N-gram Service) sowie als SOLR Index für lizenzierte Volltexte mit Snippet Ausgabe (Digitalisate, die auf einem Portal durch die Suchfunktion gezeigt werden).

Q28. Welche Hindernisse stehen einer Bereitstellung Ihrer Daten für Dritte entgegen? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „nein“ oder „teilweise“ in der Frage „Q20. Stellen Sie die von Ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten für Dritte zur Einsicht oder Nachnutzung bereit, z.B. über ein Repositorium?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

unzureichende Infrastrukturen mit leicht zugänglichen Repositorien	1
Die Daten sind nicht sooo vollständig, dass es sich „lohnt“, sie zu teilen.	1
keine	1
Zeitaufwand	1
Ich muss mich mit den Nutzungsrechtlichen Einschränkungen noch stärker beschäftigen. Bei den verschiedenen Social Media Plattformen gibt es unterschiedliche Regelungen, über die ich mich noch besser informieren muss.	[*]³³

³³ Die Antwort auf die Frage wurde zu den Option „Nutzungsrechtliche Einschränkungen“ gezählt.

fehlende Ressourcen zur Erstellung von Metadaten und Einstellung auf Repositorien, fehlende Zeit meinerseits	1
---	----------

n = 36

„Urheberrechtliche Einschränkungen“ (21) und „nutzungsrechtliche Einschränkungen“ (21) sind die häufigsten Gründe, in denen Forschende Hindernisse für die Bereitstellung ihrer Daten für Dritte sehen. Fast halb so viele Befragte wählten die Optionen „Vorgaben des Projekts bzw. anderer an der Daten-Erstellung/-Bearbeitung beteiligter Personen/Institutionen“ (11) und „Mir fehlt Wissen über die Publikation von Forschungsdaten“ (10) aus. Die Option „zu hohe Lizenzkosten“ (5) wurde unter den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten am seltensten ausgewählt. In der Kategorie „Sonstiges“ erwähnten die Befragten außerdem einen hohen Zeitaufwand (zweimal genannt), Mangel an geeigneten Infrastrukturen, fehlende Ressourcen für die Erstellung von Metadaten und Einstellung auf Repositorien sowie unvollständige Datensätze, bei denen es sich nicht lohne, sie mit anderen zu teilen.

Q29. Welche Hindernisse bestehen für Ihre Einrichtung, um Daten für Dritte bereitzustellen? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „nein“ oder „teilweise“ in der Frage „Q21. Stellt Ihre Einrichtung Daten zur Einsicht oder Nachnutzung bereit?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

<p>Personal. Unsere Digitalisierung besteht aus einer Person (mir), die alles baut, verwaltet und befüllt. Eine API wäre toll; die müsste ich aber erst programmieren...</p>	1
---	---

n = 20

Auch bei den befragten Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen überwiegen Herausforderungen für die Bereitstellung von Daten im Zusammenhang mit rechtlichen Auflagen („urheberrechtliche Einschränkungen“ – 16, „nutzungsrechtliche Einschränkungen“

– 15). Die Items „An unseren Daten haften Altrechte“ (11) und „Es fehlt Wissen über die Publikation von Forschungsdaten“ (8) rangierten ebenfalls, wie bei den befragten Forschenden, auf den nächsten Plätzen, wobei zwischen diesen Angaben „Die institutionelle Politik der Einrichtung, an der ich arbeite, fördert die Veröffentlichung von Forschungsdaten, aber dies ist noch keine gängige Praxis“ (9) lag. Die wenigsten Befragten gaben als Grund zu hohe Kosten für Lizenzen an (1). In der Kategorie „Sonstiges“ wurde Personalmangel als Grund genannt.

2.6. Data Governance 3: Lizenzen

Q30. Stellen Sie Ihre Daten unter einer Lizenz bereit? (Single Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „teilweise“ in der Frage „Q20. Stellen Sie die von Ihnen erstellten bzw. bearbeiteten Daten für Dritte zur Einsicht oder Nachnutzung bereit, z.B. über ein Repositorium?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 46

Die meisten Forschenden, die Daten in gewissem Umfang zur Verfügung stellen, tun dies unter einer Lizenz (24; 52 %). Trotzdem ist es eindeutig, dass nur etwa die Hälfte der befragten Forschenden dies bisher tut. 12 Befragte (26 %) nutzen bisher keine Lizenzen. Die Wenigsten tun dies entweder nur teilweise (5; 11 %) oder konnten die Frage nicht beantworten (5; 11 %).

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „teilweise“ in der Frage „Q21. Stellt Ihre Einrichtung Daten zur Einsicht oder Nachnutzung bereit?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

n = 81

Die meisten unter den befragten Personen in den Infrastruktureinrichtungen wählten die Verwendung von Lizenzen aus (43; 53 %), während etwa halb so viele Personen „Teilweise“ auswählten (20; 25 %). „Nein“ und „Ich kann die Frage nicht beantworten“ teilen sich den letzten Platz mit 11 % (9).

Q31. Welche Lizenzsysteme verwenden Sie bzw. Ihre Einrichtung zur Bereitstellung der Daten? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ oder „teilweise“ in der Frage „Q30. Stellen Sie Ihre Daten unter einer Lizenz bereit?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

ODbL, ODC-By	1
Die publizierten Daten (3D-Digitalisierung) sind unter CC-Lizenz bereitgestellt. Andere Daten aus umfangreicher Quellenarbeit möchte ich nicht teilen bzw. sind zu unvollständig zum Teilen/Publizieren	[*]³⁴

n = 36

Wenn Lizenzen verwendet werden, greifen Forschende am häufigsten auf Creative Commons-Lizenzen zurück (29). Softwarelizenzen wie MIT oder Open Software License folgen mit einer deutlichen Lücke (9). Eine Person unter den Befragten verwendet das Europeana Data Model und eine andere wiederum die Open Data Commons Open Database License (ODbL) oder Open Data Commons Attribution License (ODC-By).

³⁴ Die Antwort wurde zusammen mit der Antwortmöglichkeit „Creative Commons“ gezählt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Erschließungsinformationen (Metadaten) unter CCO, Digitalisate unter Public Domain Mark 1.0 und CC-BY	[*]³⁵
rightsstatement ist keine Lizenz	1

n = 63

Ein ähnlicher Trend ist bei den Antworten der Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen zu beobachten. Creative Commons-Lizenzen nehmen die führende Position ein (58), gefolgt von Softwarelizenzen (15) und dem Europeana Data Model (10).

³⁵ Die Antwort wurde einmal zusammen mit den Antworten „Creative Commons“ gezählt.

Q32. Warum stellen Sie Ihre Daten nicht unter einer Lizenz bereit? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „nein“ oder „teilweise“ in der Frage „Q30. Stellen Sie Ihre Daten unter einer Lizenz bereit?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)**Sonstiges:**

weil ich sie nicht publiziere	1
--------------------------------------	----------

n = 17

Der am häufigsten genannte Grund für die Nichtbereitstellung von Daten unter einer Lizenz ist der Mangel an ausreichenden Kenntnissen der bestehenden Lizenzsysteme (9). Danach folgen Fragen eines bestehenden Urheber- und Nutzungsrechts (6) sowie die bewusste Aufrechterhaltung rechtlicher Unsicherheit (4). Dass Daten gegen Entgelt bereitgestellt werden, tritt bei Forschenden nicht auf.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Rechteklärung für große Mengen von historischen Bilddaten ist aufwändig und wird sukzessive abgearbeitet. Ziel ist Bereitstellung möglichst umfassender Bestände unter möglichst offener Lizenzierung	1
Ausstehende Umstrukturierung	1
Rechteklärung notwendig	1
siehe Antwort 29) (Hindernisse)	1³⁶
-	1
Ist in Vorbereitung	1
Daten von Drittanbietern unter heterogenen Lizenzen	1
Bilddaten werden gegen Gebühr zur Verfügung gestellt	1

n = 29

³⁶ Bei der Beantwortung von Frage 29 „Welche Hindernisse bestehen für Ihre Einrichtung, um Daten für Dritte bereitzustellen?“ wählte die befragte Person die folgenden Antwortmöglichkeiten aus: „An unseren Daten haften Altrechte“, „Urheberrechtliche Einschränkungen“, „Nutzungsrechtliche Einschränkungen“, „Die Einrichtung, an der ich arbeite, hat keine ausgearbeitete Politik/Leitlinie/Policy zu Fragen der Datenveröffentlichung“, „Es fehlt Wissen über die Publikation von Forschungsdaten“.

Die am häufigsten genannten Gründe für die Nichtbereitstellung von Daten unter einer Lizenz sind „keine ausreichende Kenntnis der bestehenden Lizenzsysteme bzw. mit einer Lizenzierung einhergehenden Konsequenzen“ (8) und „Bestehendes Urheber- und Nutzungsrecht reicht aus“ (8). Darauf folgen „Verbreitete Lizenzsysteme sind zu offen/unflexibel für die gewünschte Restriktionen“ (6) und „rechtliche Unsicherheit wird bewusst beibehalten“ (5). Die Option „Daten werden gegen Entgelt verfügbar gemacht, bestehende Geschäftsmodelle sollen beibehalten werden“ wurde bei Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen zumindest zwei Mal ausgewählt. In der Kategorie „Sonstiges“ wird unter anderem die Notwendigkeit der Rechtklärung und der nicht abgeschlossene Status von Arbeiten erwähnt.

2.7. Standards

Q33. Welche Praktiken im Bereich Qualitätssicherung von Daten verwenden Sie (persönlich, in Ihrem Projekt, an ihrer Abteilung/Einrichtung oder auch in Abstimmung mit anderen Akteuren)? (Multiple Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Dokumentation	1
----------------------	----------

n = 59

Unter den von Forschenden angewandten Verfahren im Bereich Datenqualitätssicherung stechen die Workflows am deutlichsten hervor (27). Mit geringem Abstand folgen eigene Vokabulare (23). Stichproben (17), Schreibanweisungen (15) und eigene Register (13) folgen an dritter, vierter und fünfter Stelle. Außerdem ist erwähnenswert, dass zwölf der befragten Personen für die Option „keine“ gestimmt haben. Die wenigsten Befragten haben die Option „Prüfsummen“ (3) ausgewählt. In der Kategorie „Sonstiges“ hat eine Person „Dokumentation“ erwähnt.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

automatisierte Tests (Software)	1
Validierung und Konvertierung	1
(archivische) Erschließungsrichtlinie	2
Anwendung der RSWK für die verbale Inhaltserschließung; Verwendungshinweise in GND-Datensätzen	1
Die Datenbank stellt Objekte zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung, der Umgang mit ihnen schafft vor allem Standardisierung	1

n = 86

Die Antwortmöglichkeit „Workflows“ ist auch bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen am häufigsten genannt (63). Die Antwortmöglichkeit „eigene Vokabulare“ ist hier jedoch auf den dritten Platz zurückgefallen (48) und folgt nun hinter den Schreibanweisungen (50). Eine Stimme wurde für das Fehlen von Verfahren abgegeben. Von den vorab angebotenen Optionen sind Goldstandard-Datensätze am wenigsten beliebt (16). In der Kategorie „Sonstiges“ wurden „Automatisierte Tests bei Software“, „Validierung und Konvertierung“, „archivische Erschließungsrichtlinie“ und die Anwendung der Regeln für die Schlagwortkatalogisierung von den Befragten genannt.

Q34. Welche Metadatenstandards sind in Ihrer Community verbreitet? (Multiple Choice)**Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)****Sonstiges:**

Keine / weiß ich nicht

6

n = 59

Unter den in der Community verbreiteten Standards, Austauschformaten und Normdateien nannten die Forschenden am häufigsten die Gemeinsame Normdatei (GND) (24), gefolgt von CIDOC CRM (20) und Dublin Core (20). Am wenigsten genannt wurde Datacite (4). Sechs Personen konnten sich zu dieser Frage nicht äußern.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Getty Vocabularies, Iconclass, Wikidata, Geonames	1
ISAD(G)	1
ISAD(G), RIC, RDA	1
MAB/Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken	1
Wikidata, Geonames etc. Datenbankvernetzungen beliebiger Art wie in Wikidata	1
Keine / weiß ich nicht	2

n = 86

Bei der Nennung liegt die Antwortoption „Gemeinsame Normdatei“ (GND) bei Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen, wie auch bei den Forschenden, an der Spitze (70). Der zweithäufigst genannte Standard unter Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen ist METS/MODS (49) gefolgt von EAD (40). Die am wenigsten ausgewählte Antwortmöglichkeit war erneut Datacite (12). In der Kategorie „Sonstiges“ erwähnten die Befragten als Freitextangabe außerdem Getty Vocabularies, Iconclass, Wikidata, International Standard Archival Description (General), Records in Contexts, Resource Description and Access und Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken. Die angegebenen Optionen beziehen sich jedoch nicht immer auf Metadatenstandards.

Zu den erwähnten Optionen gehörten:

Vokabulare:

- Getty Vocabularies (1)
- Wikidata (2)

- Geonames (2)

Klassifizierungssysteme:

- Iconclass (1)

Regelwerke:

- ISAD(G), International Standard Archival Description (General) (2)
- RDA, Resource Description and Access (1)

Ontologie:

- RIC, Records in Contexts (1)

Datenformate:

- MAB, Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken (1)

Q35. Welche Metadatenstandards verwenden Sie selbst bzw. Ihre Einrichtung? (Multiple Choice)

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Keine / weiß ich nicht	5
------------------------	---

n = 59

Die in der Community am häufigsten verbreiteten Standards, Austauschformate und Normdateien (siehe Ergebnisse Frage Q34) werden auch am häufigsten von Forschenden selbst verwendet oder angewendet. Nur die Verteilung der Nennungen fällt in der Anwendung anders aus: So wird TEI-XML am häufigsten verwendet (16), knapp dahinter die Nutzung der Gemeinsamen Normdatei (GND, 15), gefolgt von CIDOC CRM (14) und Dublin Core (13).

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

Getty Vokabulare (AAT, ULAN, TGN), Iconclass, Wikidata	1
json	1
Darwin Core, ABCD	1
Eigenes Vokabular, das die Chefin vor 30 Jahren angelegt hat und das vollkommen ungenügend ist, deshalb halte sich keiner dran. Ein neues darf aber nicht verwendet werden, weil 'zu viel Arbeit, ein Vokabular zu entwickeln'	1
Arcinsys Niedersachsen kann EAD(DDB) ausgeben; wir planen einen Import in das Archivportal-D	*37
ISAD(G)	1
MAB	1
Wikidata	1
Keine / weiß ich nicht	2

n = 86

Auch unter den Standards, Austauschformate und Normdateien, die von den Mitarbeitenden an Infrastruktureinrichtungen verwendet werden, ist die Gemeinsame Normdatei (GND) führend (57). Mit großem Abstand folgen METS/MODS (28), EAD (28) und TEI-XML (26). Datacite wird am wenigsten verwendet (9). In der Kategorie „Sonstiges“ werden Getty

³⁷ Die Antwort wurde einmal zusammen mit den Antworten „EAD“ gezählt.

Vocabularies, Iconclass, Wikidata, International Standard Archival Description (General) sowie Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken erwähnt. Sie werden ergänzt durch Darwin Core und The Access to Biological Collections Data. Die angegebenen Optionen beziehen sich jedoch nicht immer auf Metadatenstandards.

Zu den erwähnten Optionen gehörten:

Vokabulare:

- Getty Vocabularies (AAT, ULAN, TGN) (1)
- Wikidata (2)

Klassifizierungssysteme:

- Iconclass (1)

Dateiformate:

- json (1)

Regelwerk:

- ISAD(G), International Standard Archival Description (General) (1)

Standards aus den anderen Disziplinen:

- Darwin Core (1)
- ABCD, The Access to Biological Collections Data (1)

2.8. Bedarfe

Q36. Besteht Ihrer Meinung nach ein Bedarf an der Verbesserung der Qualität für (Meta-)Daten? (Single Choice)*

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 59

Die meisten der befragten Forschenden sind der Meinung, dass die Qualität der (Meta-)Daten verbessert werden sollte (27; 46 %). Ein großer Anteil der Befragten konnte diese Frage nicht beantworten (24; 41 %). 8 Personen (13 %) aus der Gruppe der Forschenden halten eine Verbesserung der Datenqualität für nicht notwendig.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)**n = 86**

Ein erheblicher Teil der befragten Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen ist wiederum der Ansicht, dass die Qualität von (Meta-)Daten verbessert werden muss (72; 84%). Diese Meinung wird von 4 (5 %) der Befragten nicht geteilt. 10 Personen (11 %) konnten die Frage nicht beantworten.

Die Antworten lassen die Vermutung zu, dass Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen in dieser Umfrage ein höheres Bewusstsein für bzw. eine größere Expertise in Bezug auf das Thema Datenqualität haben als Forschende. Diese Vermutung stützt sich darauf, dass 41 % der Forschenden die Frage zum Bedarf an der Verbesserung der Datenqualität nicht beantworten können, während es bei den Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen lediglich 11 % sind.

Q37. In welchen Bereichen sehen Sie Verbesserungsbedarf bei der Qualität für (Meta-)Daten? (Multiple Choice)*

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ in der Frage „Q36. Besteht Ihrer Meinung nach ein Bedarf an der Verbesserung der Qualität für (Meta-)Daten?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

Sonstiges:

Standards zum Teilen von Daten	1
vor allem auch Reflexion und Strategien um damit umzugehen, wie unsere Datenstandards (und Verwendungspraxis) Ungleichheiten in den Daten erzeugt oder reproduziert (in Bezug auf Gender, Epistemizid nicht-westlicher Wissenspraktiken, (mangelnde) Unterstützung von Multilingualität, etc.	1

n = 27

Unter den spezifischen Bereichen, in denen Verbesserungen der (Meta-)Datenqualität als notwendig erachtet werden, nennen die befragten Forschenden die Weiterentwicklung bestehender (16) und Verwendung von (Norm-)Vokabularen bzw. Ontologien (16). Die Etablierung und Entwicklung fehlender Vokabulare bzw. Ontologien (15) und deren Einbindung in bestehende Systeme (15) sowie Validierungs- und/oder Evaluationsverfahren (15) teilen sich den zweiten Platz. Am dritthäufigsten wurden metadatenbezogene Parameter (Weiterentwicklung und Umsetzung) (13) sowie Umsetzung von Frameworks und Vorgaben (13) genannt. Von allen angebotenen Antwortmöglichkeiten erhielt der Parameter, der sich auf die internen Merkmale der Daten bezieht, die wenigsten Nennungen (6). In der Kategorie „Sonstiges“ hoben Teilnehmende in Freitextfeldern die Notwendigkeit besserer Standards für die gemeinsame Nutzung von Daten und Reflexionen darüber hervor, wie Standards Ungleichheiten in Daten reproduzieren.

Infrastrukturmitarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

Sonstiges:

(Teil-)automatisierte Prüf- und Korrekturverfahren	1
mehr Personal	1
Wir brauchen vor allem Werkzeuge, mit denen Projekte Probleme wie die „entity recognition“ in den Griff kriegen – hart vor allem bei älteren Datenbeständen, die nun kollektiv nutzbar werden sollen	1

n = 72

Vergleichbar zur Gruppe der Forschenden steht bei Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen die Nutzung von Normen und Vokabularen bzw. Ontologien (56) und Einbindung in bestehende Systeme (55) ganz oben auf der Liste der Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf bei der Qualität für (Meta-)Daten erforderlich ist. Gefolgt werden sie von der Umsetzung bestehender Metadaten-Standards (52). Der geringste Bedarf ist wiederum in fehlenden Vorgaben für intrinsische Datenqualität (19) zu erkennen. In der Kategorie „Sonstiges“ erwähnten die Befragten als Freitextangabe (teil-)automatisierte Prüf- und Korrekturverfahren und die Vergrößerung von Personalressourcen sowie technische

Instrumente zur Behandlung von Problemen wie „entity recognition“, um insbesondere legacy data bereitstellen zu können.

Q38. Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern? (Matrix Question) *

Nur den Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ in der Frage „Q36. Besteht Ihrer Meinung nach ein Bedarf an der Verbesserung der Qualität für (Meta-)Daten?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

n = 27

Die meisten der oben genannten Bereiche zur Verbesserung der Datenqualität werden von den befragten Forschenden als „wichtig“ erachtet. Die meisten Bewertungen als „wichtig“ erhielt der Parameter „Daten sollten besser verfügbar sein“ (21) gefolgt von „Verwendung offener Lizenzen“ (20). Den dritten Platz der Items mit der Bewertung „wichtig“ belegten die „Verbesserung der Nachnutzung“ (17) und „Auffindbarkeit von Forschungsdaten“ (17). Mit dieser Einschätzung stellen die befragten Forschenden eher Bereiche in den Vordergrund, die mehr mit der Zugänglichkeit von Daten als mit Kriterien der intrinsischen Datenqualität zusammenhängen.

Infrastrukturarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

n = 72

Bei den befragten Mitarbeitenden von Infrastruktureinrichtungen bleibt der allgemeine Trend bestehen, die identifizierten Themen als „wichtig“ auszuweisen, bis auf eine Ausnahme erhalten: „Verwendung dateiinterner Metadaten“ wird „eher wichtig“ (21) als „unwichtig“ (14) angesehen. Die Frage der besseren Verfügbarkeit von Daten steht auch für diese Gruppe von Befragten im Vordergrund (48). Gefolgt wird dieses Item von Bereichen, die sich auf die Verbesserung von Problemen im Zusammenhang mit Formaten beziehen, d. h. unter anderem von der „Verwendung maschinenlesbarer“ (43) und „offener, nicht proprietärer Formate“ (43) sowie Formate, „die zur Langzeitarchivierung geeignet sind“ (42). Die Frage nach der „Verwendung offener Lizenzen“ wird ebenfalls als „wichtig“ erachtet (42). Die Tendenz, den Parametern der Auffindbarkeit von Daten Vorrang vor ihren internen Merkmalen einzuräumen, setzt sich bei dieser Gruppe von Befragten fort. Im Folgendem Abschnitt wird die inferenzstatistische Statistik auf Q38 angewendet, um verallgemeinerbare Aussagen über die Ergebnisse treffen zu können.

Inferenzstatistische Analyse für Q38

Es werden deskriptive und inferenzstatistische Verfahren verwendet, um die Frage Q38 „Für wie wichtig erachten Sie die unten aufgeführten Bereiche für die Verbesserung der Datenqualität in den historisch arbeitenden Fächern?“ zu analysieren. Das ist für Q38, im Vergleich zu den vorherigen Fragen, möglich, da diese Frage als Likert-Skala designt worden ist. Es soll im Folgenden überprüft werden, ob die beiden Gruppen, Forschende (Gruppe A) und Infrastrukturmitarbeitende (Gruppe B), sich in ihrem Antwortverhalten voneinander unterscheiden. Die Nullhypothese (H_0) lautet: Es gibt keinen signifikanten Unterschied im Antwortverhalten zwischen den Gruppen Forschende (Gruppe A) und Infrastrukturmitarbeitende (Gruppe B). Die Alternativhypothese (H_1) nimmt einen Unterschied in den Verteilungen an. Es soll damit analysiert werden, ob in den Gruppen signifikant unterschiedliche Bedarfe zur Verbesserung der Datenqualität vorliegen.

Deskriptive Statistik

Die **Mittelwerte** der Items liegen überwiegend zwischen 4 und 5, also in den Zustimmungsbereichen „Stimme ich eher zu“ und „Stimme ich voll und ganz zu“. Lediglich das Item „Verwendung dateiinterner Metadaten“ weist in beiden Gruppen niedrigere Werte auf – bei den Forschenden (Gruppe A) mit 3,917 und bei den Infrastrukturmitarbeitenden (Gruppe B) mit 3,678. Darüber hinaus liegen auch die Items der Gruppe B zu den Aspekten „Sicherstellung von Persönlichkeitsrechten“ (3,87) und „Berücksichtigung ethischer Fragen beim Umgang mit Daten“ (3,971) leicht unter diesem Bereich. Der **Median** beträgt bei allen Items entweder 4, 4,5 oder 5.

Betrachtet man die Mittelwerte und die Mediane, lässt sich eine starke Tendenz zu zustimmendem Antwortverhalten beobachten.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sämtliche Items eine linksschiefe Verteilung aufweisen, wobei diese Verzerrung bei zahlreichen Items besonders stark ausgeprägt ist.

Inferenzstatistik

Der **Shapiro-Wilk-Test** wurde durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Items normal verteilt sind. Damit werden die Bedingungen für weitere Analysen geprüft. Der p-Wert des Tests beträgt bei allen Items 0,00, mit Ausnahme des Items „Verwendung dateiinterner Metadaten“ der Forschenden (Gruppe A), der hier bei 0,003 liegt. Da der p-Wert kleiner als das gewählte Signifikanzniveau von 0,05 ist, wird die Nullhypothese, dass die Daten normalverteilt sind, abgelehnt. Es gibt somit signifikante Hinweise darauf, dass alle Items nicht normalverteilt sind. Der **Levene-Test** prüft, ob die Varianzen mehrerer Gruppen gleich sind, also ob die Varianzhomogenität vorliegt. Es werden die Items der Gruppen Forschende (Gruppe A) und Infrastrukturmitarbeitende (Gruppe B) miteinander verglichen, da das Interesse hier in den Unterschieden zwischen den Gruppen liegt.

Die Nullhypothese (H_0) besagt, dass die Varianzen von allen Items zwischen den Gruppen gleich sind. Die Alternativhypothese (H_1) geht davon aus, dass mindestens ein Item zwischen den Gruppen eine abweichende Varianz aufweist. Der Test ergab für alle Items einen p-Wert

größer als 0,05, sodass die Nullhypothese nicht verworfen wurde. Es kann somit von homogenen Varianzen der Items zwischen den Gruppen ausgegangen werden.

Der **Mann-Whitney-U-Test** wurde angewandt, um zu prüfen, ob sich die Verteilungen der Items zwischen den beiden Gruppen unterscheiden. Die Nullhypothese (H_0) besagt, dass die Verteilungen der beiden Gruppen gleich sind. Das heißt, dass es keine systematischen Unterschiede in der Verteilung der Items zwischen Forschenden (Gruppe A) und Infrastrukturmitarbeitenden (Gruppe B) gibt. Die Alternativhypothese (H_1) nimmt einen Unterschied in den Verteilungen an.

Das Testergebnis zeigte keinen signifikanten Unterschied zwischen den Items der Gruppen. Der p-Wert ist zwischen allen Items größer als 0,05. Somit konnte die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es liegen keine ausreichenden Belege vor, um von unterschiedlichen Verteilungen bzw. Medianen der Items zwischen den Gruppen auszugehen. Aufgrund des nicht signifikanten Ergebnisses wird von einer weiteren Interpretation der Medianunterschiede abgesehen.

Fazit

Es wurde untersucht, ob durch inferenzstatistische Verfahren ein signifikanter Unterschied im Antwortverhalten zwischen den Gruppen nachgewiesen werden kann. Nachdem festgestellt wurde, dass keine Normalverteilung in den Items vorliegt, wurde der Mann-Whitney-U Test verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nullhypothese, also dass keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den Gruppen existieren, beibehalten werden muss.

Q39. Welche Hilfsmittel wären hilfreich oder notwendig zur Verbesserung der Datenqualität? (Freitext)

Nur Befragten, die die Antwortmöglichkeiten „ja“ in der Frage „Q36. Besteht Ihrer Meinung nach ein Bedarf an der Verbesserung der Qualität für (Meta-)Daten?“ ausgewählt haben, wurde diese Frage gestellt.

Forschende (Ergebnisse für Gruppe A)

bessere Scanner und Weiterentwicklung der OCR-Software
Personal, dass sich explizit darum kümmert.
Kritische Evaluierung von Daten, die durch KI erstellt werden.
Schulungen und Richtlinien für ethische Aspekte
Schritt-für-Schritt Anleitungen von und für Disziplinen zu Objekttypen/Datentypen
Ich weiß es gibt eine Fülle von Kursen, die kostenfrei angeboten werden, als Studierender im Master hätte ich mir gewünscht, mehr darüber zu erfahren, Informationen zugeschickt zu bekommen oder bestenfalls Kurse an meiner Universität dazu zu besuchen. Ich habe das Gefühl, dass in der Community selbst oder auch wenn man beginnt sich zu informieren, man auf eine Fülle von Informationen, tollen Veranstaltungen und Blogs stößt, doch diese Schwelle nehmen viele Studierende/Promovierende/WiMis nicht unbedingt, weswegen in Forschungsprojekten - gerade am Anfang - Fragen der Nachnutzung von Daten, Langzeitspeicherung, Sicherung der Datenqualität nicht gestellt werden. Vielleicht wäre eine Handreichung zu diesen Themen sinnvoll, insbesondere für Laien, in der kurz und knackig eine Einführung gegeben wird sowie Links zu NFDI4Memory, Hermes etc. eingefügt sind.
Zeit, also Anerkennung der Aufbereitung von Daten im Rahmen einer Forschungsleistung die relevant für die eigene Karriere ist oder alternativ die komplette Auslagerung dieser Aktivitäten an Dritte.

n = 27

Aus den Angaben der befragten Forschenden geht hervor, dass sie sich bessere Bedingungen für die Digitalisierung und zusätzliche Ressourcen z. B. in Form von Personal, Schulungen und Handreichungen zu Themen wie Langzeitarchivierung, Datenethik oder Datenqualität wünschen. Außerdem appellieren einige Umfrageteilnehmende aus der Gruppe der Forschenden daran, dass durch KI bearbeitete Daten kritisch zu betrachten sind und der Arbeit mit Daten mehr Anerkennung zuzugestehen ist.

Infrastrukturarbeitende (Ergebnisse für Gruppe B)

<p>Bewusstseinsänderung! Das Thema muss bei Entscheidungsträgern wichtiger werden, damit dafür mehr Ressourcen (auch Projektmittel) und Expertise verfügbar werden. Wir haben in den Humanities und vor allem im GLAM-Sektor große existierende Datenbestände, die gehoben werden müssen, um FAIR zu werden und auch den Anforderungen an intrinsische DQ zu genügen. Wer neu anfängt, sollte es gleich richtig machen und braucht dazu Wissen, dass sie/er aus ihrer Ausbildung meist nicht mitbringt.</p> <p>Konkreter: Einfach erlernende und zu konfigurierende Tools innerhalb oder auch außerhalb eingesetzter Softwarelösungen, die DQ-Checks und Anreicherung fehlender Komponenten ermöglichen. Oder Services Dritter, die so etwas für den eigenen Bestand leisten. Die müssen aber möglichst kostenlos angeboten werden, sonst ist die Nutzung deutlich erschwert. Hilfreich ist an dieser Stelle das Pooling von Unterstützung, wie es z.B. digiCULT und museum-digital für ihre Partner leisten.</p>
KI zur Fehlersuche und Verbesserung von Metadaten
Konverter von SQL, XML-Daten in LIDO
- Zentrale Ansprechpartner (Datenkurator) in den Einrichtungen bzw. für kleinere Einrichtungen bei entsprechenden Gemeinschaftsorganisationen
technische Infrastruktur, openSource (Transkriptions)Software, bessere Exportschnittstellen (aus Datenbanken)
Überhaupt eine grundsätzliche Awareness dafür zu haben, Kenntnisse über Datenstrukturen und deren Modellierung, um sie überhaupt computerlesbar zu machen.
Vereinheitlichung von Standards, bessere Übersichtlichkeit bei Portalen, Repositorien (zu viele Insellösungen), Langzeitverfügbarkeit verbessern, Bewertung und Transparenz zur Unterscheidung von Repositorien/Langzeitspeicher
mehr Personal bzw. Aufmerksamkeit auf Forschungsdaten bei der Ressourcenplanung
Flächendeckender Einsatz von CI/CD in GitHub, GitLab Frühzeitiger und kontinuierlicher Austausch zwischen Forschenden und GLAM Beteiligten Interdisziplinäre Austausch zwischen den Fachrichtungen
Mehr digital literacy! Mehr Aufklärung! Mehr Standards von Hausleitungen einfordern!
mehr Personal
Werkzeuge zur Datenvalidierung
Einfache Umsetzung von Metadatenstandards (Hilfestellungen dazu etc.)
Dokumentation zu Fachverfahren bzw. den zugrundeliegenden Datenbanken, stärkere Berücksichtigung der Anforderungen an die Datenqualität bei Systemwechseln
Die Fähigkeit, Datenbanken in versierter Weise abzufragen, z.B. mit SQL oder R oder OpenRefine, ist m.E. essenziell um Fehler aufzuspüren.
sorgfältig arbeitendes Personal; eventuell die automatisierten Prüfungsmethoden, die oben in der Umfrage erwähnt wurden (Ein csv-Export unserer Erschließungsdaten ist möglich. Die Daten könnten nach einer Prüfung wieder importiert werden. Ich kenne mich aber zu wenig aus, um selbst ein Skript zu schreiben. Stehen die gleichen Datenfelder untereinander, beschleunigt das aber oft schon die Korrektur sehr. Hier bräuchte ich noch mehr Praxiserfahrung, weil diese Methoden in meiner Ausbildung (-2014, Landesarchiv) noch nicht verwendet wurden.
Eine Art automatisierter Scan, der mir schnell und einfach Fehler in der Datenqualität aufzeigt und in einem zweiten Schritt nach vorheriger Prüfung durch mich schnell, einfach und automatisiert die Fehler behebt.

Vollständige Metadaten (Titelbildung in Archiven), vollständige Wiedergabe der und Filtermöglichkeit nach der archivischen Klassifikation auch in Portalen außerhalb des Archivbereichs, automatisierte Fehlermeldungen bei der Eingabe bzw. Übernahme von Metadaten der Datenproduzenten aus Verwaltung und Forschung, Massenkorrekturen von Metadaten in den verwendeten Programmen, Entstehungskontext bei den Daten selbst dokumentieren, Authentizität der Daten bewahren - Manipulation verhindern.
- vollständige Abgabelisten mit Metadaten in maschinenlesbaren Formaten
Bessere Abfrage- und Auswertungsmöglichkeiten sowie Gruppenbearbeitungsmöglichkeiten innerhalb unabhängig vom Datenbankdienstleister. Tools wie OpenRefine o.ä. sind super, aber das bietet sich an, wenn man Daten weitergibt, aber zur Datenpflege und Optimierung innerhalb der eigenen Systeme eher schwierig und aufwändig in der Anwendung (bei großen Datenbeständen)
Wichtiger als die Erarbeitung von Standards (hier gibt es Standards allerorten) sind Hilfsmittel, mit denen Projekte bestehende Datensätze ohne manuelle Arbeit auf einen Standard bringen und auf die Vernetzung mit Datenbanken wie der GND und Wikidata vorbereiten.
koordinierte intra- und interdisziplinäre Kommunikation/Einigung über Standardisierungen und (Austausch-)Schnittstellen sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung

n = 72

Die Forderungen der Infrastrukturmitarbeitenden gehen weiter: Zum einen wird an das Bewusstsein appelliert, die notwendigen Ressourcen für Projekte einzuplanen. Dahingehend wird vor allem dezidiertes Personal gefordert, das Datenqualitätsfragen bearbeitet oder als Ansprechpartner*innen fungiert. Zum anderen fordern einige Umfrageteilnehmende aus der Gruppe der Mitarbeitenden in Infrastruktureinrichtungen automatisierte Prozesse zur Steigerung der Datenqualität. Dazu gehören neben Fehlersuchen, z. B. durch KI, Methoden und Tools zur Formatkonvertierung von gewünschten Dateiformaten sowie eine (teil-)automatisierte Datenqualitätsüberprüfung. Darüber werden als weitere Bedarfe die Vereinheitlichung von Standards, die Gewährleistung der Maschinenlesbarkeit von Daten sowie der Datenaustausch über Schnittstellen genannt. Auch werden intensivere Interdisziplinarität und bessere Dokumentation von Arbeitsprozessen gefordert, um die Datenauthentizität zu gewährleisten.

Literaturverzeichnis

- Boone, H. N. & Boone, D. A. (2012). Analyzing Likert data. *Journal of Extension*, 50(2), Artikel 48. <https://doi.org/10.34068/joe.50.02.48>.
- Bortz, J. & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0>.
- National Institute of Standards and Technology. (2025). Levene Test for Equality of Variances. *NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods*. Abgerufen am 27. Oktober 2025, von <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35a.htm>.
- Paulmann, J., Wood, J. C. & Ceynowa, K. et al. (2022). *NFDI4Memory. Consortium for the historically oriented humanities. Proposal for the National Research Data Infrastructure (NFDI) (2.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428489>.
- Shapiro, S. S. & Wilk, M. B. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591–611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>.
- Sundjaja, J. H., Shrestha, R. & Krishan, K. (2023). *McNemar and Mann-Whitney U tests*. StatPearls. Abgerufen am 5. Dezember 2025, von <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560699>.